

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

**ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА НАУКОВА
СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА**

16 лютого — 31 березня 2017 р.

Львів — 2017

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	6
ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ	7
АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	7
АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	7
БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ	8
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ	9
ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	10
ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	10
ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ	11
ІСТОРІЧНА КОМІСІЯ	12
КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ	13
КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ	14
КОМІСІЯ БІБЛОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА	16
КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША	18
КОМІСІЯ З ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ	19
КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ	19
КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ	20
КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА	21
КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ	21
КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН	23
КОМІСІЯ ТІЛОВИХОВАННЯ І СПОРТУ ІМЕНІ І. БОБЕРСЬКОГО	24
КОМІСІЯ ФІЗИКИ	26
КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ	26
ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ	28
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ	30
МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ	32
МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ	33
ПРАВНИЧА КОМІСІЯ	35
СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ	36
СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	40
ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ	41
ХЕМІЧНА КОМІСІЯ	42
ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ	43
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	43
ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК	47
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	52
КИЇВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	69
КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	69
РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	71
СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	75
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	78
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	84
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАнь	88

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ І КОМІСІЙ

16 лютого	ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівська комерційна академія, вул. Туган-Барановського, 10, головний корпус, зал засідань Вченої ради, ауд. 314)
16 лютого	ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра патологічної анатомії, вул. Пекарська, 69); Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра нормальної фізіології, вул. Пекарська, 52; Інститут народознавства Національної Академії наук України, актовий зал Музею етнографії та художнього промислу, м. Львів, проспект Свободи, 15)
21 лютого	ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголюско, 19, ауд. 221)
10 березня	КОМІСІЯ ТІЛОВИХОВАННЯ І СПОРТУ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, вул. Костюшка, 11, ауд. 308)
17 лютого	МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Український католицький університет, Інститут сакральної музики, вул. Козельницька, 2а; Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Валова, 18, ауд. 40)
28 лютого, 2 і 7 березня	ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 329, біологічний факультет)
1, 21 березня	КОМІСІЯ З ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (НУ „Львівська політехніка“, навчальний корпус ПІ, ауд. 110)
9 березня	КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 105, корп. 1, ауд. 102)
14 березня	БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ спільно з ЛЬВІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ УКРАЇНСЬКОГО БІОХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА (Інституту біології клітини НАН України, вул. Драгоманова, 14/16, актовий зал)

- 16 березня КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)
- 16 березня СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, пр.Свободи, 15, зал засідань); (кафедра фольклористики, ЛНУ ім. І.Франка, вул.Університетська,1)
- 16—17 березня ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, Інститут франкознавства, ауд. 305)
- 17 березня КОМІСІЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ (ЗНЦ НАН України, вул. Матейка, 4, актовa зала)
- 18 березня КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська 1, головний корпус, Дзеркальна зала)
- 21 березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ спільно з СЕКЦІЄЮ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЗНЦ НАН УКРАЇНИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, фізичний факультет, вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд. Велика астрономічна)
- 21 березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Інститут прикладних проблем механіки і математики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)
- 22 березня КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 316)
- 22, 24 березня ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)
- 22, 24 березня КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (Головний корпус НУ “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, ауд. 330)
- 23 березня АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)
- 23 березня АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ(кафедра археології та спеціальних галузей Історичної науки, Львів, вул.Університетська, 1)
- 23 березня КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТУ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, конференційна зала)
- 23 березня ХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. №1)
- 23 березня СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, економічний факультет, кафедра соціології, ауд. 321)
- 23 березня ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 26)
- 24 березня КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ (Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 146)
- 24 березня ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, юридичний факультет, ауд. 409)
- 29 березня КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, вул. Стефаника, 2)
- 30 березня МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, к. 501)
- 31 березня ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, факультет культури і мистецтв, вул. Валова, 18, ауд. ім. Леся Курбаса)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

25 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, актовий зал)
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.15

Вступне слово:

Роман КУШНІР, голова НТШ в Україні

Доповіді:

Юрій ЗАЙЦЕВ. Тарас Шевченко – національний символ
нескореної України (про опозиційний рух 1960-1980-х рр.)

Володимир ГОРБУЛІН. Світова гібридна війна: український фронт.

Володимир СЕРГІЙЧУК. Центральна Рада – організатор
національно-визвольної боротьби поневолених народів Росії
в 1917-1918 роках.

Олексій СУХИЙ. Сучасна історіографія українського
національно-визвольного руху: візії та напрями.

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Україна в сучасному світі
гуманізму і глобалізму.

Василь ІВАШКІВ. Україністика в Китаї: проблеми і
перспективи.

Обговорення

Перерва

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—15.30

Підсумки роботи Пленарного засідання і засідань секцій,
комісій та осередків ХХVІІІ Наукової сесії НТШ.— **Роман
КУШНІР**

Обговорення

Прийняття рекомендацій

Вручення подяк за меценатську підтримку НТШ

Закриття сесії

*Концерт українського солоспіву у виконанні студентів
факультету культури і мистецтв Львівського національного
університету імені Івана Франка (клас Народного артиста
України Богдана Базиликута).*

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Львівська обласна універсальна
наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)

14.00

Голова: Іван СВАРНИК

Секретар: Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ

Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ. Войцех Гейнош і його
спогади про роботу в Земському архіві

Орест КРУКОВСЬКИЙ. Нововиявлені матеріали з
української фалеристики у приватних збірках Києва

Ростислав МЕЛЬНИК. Діловодство органів влади Галичини
к. ХVІІІ-поч. ХІХ ст. (за документами Крайової Табулі)

Віталій ПЕРКУН. Допоміжні історичні дисципліни в Україні:
нові виклики та невирішені завдання

Галина СВАРНИК. Листування Надії Суровцевої і Ярослава
Дашкевича (1963-1985): тексти і контексти

Іван СВАРНИК. Просопографічні матеріали на сторінках
журналу «Наша спадщина»

Обговорення

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (кафедра археології та спеціальних галузей
Історичної науки, Львів, вул. Університетська, 1)

**“СЛОВ’ЯНО-РУСЬКА АРХЕОЛОГІЯ НА ЗАХОДІ
УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ”**

11.00—14.00

Голова: Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Секретар: Микола БАНДРІВСЬКИЙ

Наталія БІЛАС. Археологи-аматори з роду Фредрів-Шептицьких: до історії становлення археологічних практик кінця XIX - початку XX ст.

Ярослав ОНИЩУК. “Культурно-історичні процеси на пограниччі Західного Поділля і Волині у другій чверті I тис. н.е.”

Наталія СТЕБЛІЙ. Етнокультурна карта Західної Волині у першій половині

- середині I тисячоліття н.е.: погляд з XXI ст.

Петро ДОВГАНЬ. Історичний розвиток Бужська у VI-X ст.

Андрій ФІЛИПЧУК. До питання про витоки празької культури Подністров'я

та Попруття

Андрій ФІЛИПЧУК, Богдан ЗАВІТІЙ. Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2016 р.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. До питання локалізації кафедрального собору руських князів у Львові в XIII-XIV ст.

Ярослав ПОГРАЛЬСЬКИ. Проблеми вивчення пам'яток слов'яно-руської доби Верхнього Подністер'я і Надсяння

БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ

спільно з

ЛЬВІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ УКРАЇНСЬКОГО
БІОХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА

16 березня (Інституту біології клітини НАН України,

вул. Драгоманова, 14/16, актовa зала)

15.30

Голова: **Ростислав СТОЙКА**

Секретар: **Леся КОБИЛІНСЬКА**

Ростислав СТОЙКА. 90 років від дня народження професора Івана Головацького — засновника Біохемічної комісії НТШ, Почесного члена Українського біохімічного товариства

Олексій ЛИЗАК. CRISPR-Cas9 — новий крок у геномній інженерії

Северин МИРОНОВСЬКИЙ. Білки крові, як маркери автоімунних та гематоонкологічних захворювань.

Олег ЧЕНЬ. Протипухлинна дія рекомбінатної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів

Марія ЛАВРИК. Нові підходи ензиматичного та біо-сенсорного аналізу D-лактату

Лілія ЛЕГКА, Ростислав ПАНЧУК, Надія СКОРОХІД, Вальтер БЕРГЕР, Юрген РОР, Ростислав СТОЙКА. Вплив ангуциклінового антибіотика ландоміцину А на пухлинні клітини *in vitro* та *in vivo*

Мар'яна КУШКЕВИЧ. Участь клітинного пріона у транспортуванні Кальцію

Леся КОБИЛІНСЬКА. Зниження показників токсичної дії *in vivo* нових синтетичних похідних 4-тіазолідинонів із потенційною протипухлинною активністю за їх доставки полімерним наноносієм

Клеменс ЛОВІК, Домінік БАТЕН, Олександр КОРЧИНСЬКИЙ. Інгібування сигнального шляху Wnt інтерлейкіном 6 у ході остеобластної диференціації

Обговорення

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ

17 лютого (Українська академія друкарства,

вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

14.00

Голова: **Степан ГУНЬКО**

Секретар: **Надія ЗЕЛІНСЬКА**

Степан ГУНЬКО. Позитивні і негативні наслідки реформи у вищій школі

Ірина КАПРАЛЬ. Українська класика на сучасному вітчизняному книжковому ринку

Оксана ЛЕВИЦЬКА. Сучасні літературні часописи: змістовні пошуки української періодики кінця XX – початку XXI століть

Всеволод СЕНЬКІВСЬКИЙ. Інформаційна технологія прогнозування якості процесу друкування

Обговорення

ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 26)

15.00—18.00

Голова: **Олег ШАБЛІЙ**

Секретар: **Іван РОВЕНЧАК**

Олег ШАБЛІЙ. Про відзначення 140-річчя від народження дійсного члена НТШ Степана Рудницького

Любомир КАЗЬМІР, Оксана КУШНІРЕЦЬКА, Мар'яна МЕЛЬНИК. Концепт метрополійного субрегіону в сучасній регіоналістиці

Богдан ЯВОРСЬКИЙ. Бескиди і Бещади: походження назв і обґрунтування їх використання

Презентація карти: Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка / Упорядник

Володимир ГРИЦЕЛЯК, драйвер **Ігор ДИКИЙ,** консультант **Іван РОВЕНЧАК.** – Львів, 2016

Обговорення

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

9 березня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 329, біологічний факультет)

15.00

Голова: **Лідія ТАСАНКЕВИЧ**

Секретар: **Анастасія САВИЦЬКА**

Платон ТРЕТЯК, Віталій ФУРМАН. Матеріально-енергетичний аспект приросту фіто маси лісової рослинності
Андрій САВЧИН. Літологічні особливості лісових природних комплексів Бескид

Ірина ПОЗИНИЧ. Циклічні відновні сукцесії у лісах Бескид

Анастасія САВИЦЬКА. Бріокомпонент кедрово-ялинових лісів Горган

Наталія ЛОПОТИЧ, Богдан КРЕКТУН. Історія й перспектива наукових досліджень та екологічних студій у ЛНАУ

Петро ГНАТІВ. Флуктуація клімату й етносоціогенез на Волино-Поділлі упродовж Голоцену

Ігор КАПРУСЬ. Вплив географічних факторів на таксономічне багатство палеарктичних фаун колембол

Оксана МАРИСКЕВИЧ. Проблеми зонування територій РЛП Львівщини (на прикладі РЛП «Надсянський»)

Ія РЕСЛЕР. Біотопи території проектного Чайковицького (Дністерського) НПП

Звенислава МАМЧУР, Марія ЧУБА. Таксономічна й екологічна структура синантропної флори м. Львова

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

16 лютого (Львівська комерційна академія,

вул. Туган-Барановського, 10, головний корпус, зал засідань Вченої ради, ауд. 314)

15.00

Голова: **Куцик П.О.**

Секретар: **Переполькіна О.О.**

СЕМАК Б.Б. Основні тенденції розвитку кооперації в країнах, що розвиваються.

МЕДИНСЬКА Т.В. Шляхи удосконалення податкової політики в Україні.

ЧУЙ І.Р. Кластеризація фінансових систем розвинених країни світу.

СКРИНЬКОВСЬКИЙ Р.М. Системи діагностики діяльності підприємства.

ШПАК О.Г. Діагностика конкурентоспроможності підприємств.

Обговорення

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ
22, 24 березня (Львівське відділення

Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,
вул. Винниченка, 24)

22 березня
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.30

Голова: Андрій ФЕЛОНЮК
Секретар: Любомир ХАХУЛА

Науковий семінар: «Львівська і Перемишльська
ЗЕМЛІ
РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У XV—XVIII СТОЛІТТЯХ:
ПРОСТІР І МЕШКАНЦІ

Ігор СМУТОК. Руська шляхта Перемишльської землі XV—XVIII ст.: соціально-культурні, господарські та суспільно-політичні особливості розвитку

Богдан СМЕРЕКА. Межі Львівської землі Руського воєводства XVI—XVIII ст.: особливості реконструкції, джерельна база

24 березня
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Науковий семінар: «ПРОФЕСІЙНІ СЕРЕДОВИЩА
ЛЬВОВА У XVI—XVIII СТОЛІТТЯХ»

Голова: Андрій ФЕЛОНЮК
Секретар: Любомир ХАХУЛА

Наталя ПАСЛАВСЬКА. Львівський кравецький цех в XVI—першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство

Богдана ПЕТРИШАК. Між «стариною і «новиною»: канцелярія міста Львова у XVIII ст.

Обговорення

КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ
17 березня (ЗНЦ НАН України,
вул. Матейка, 4, актовa зала)
15.00—17.00

Голови: Григорій НИКИФОРЧИН, Богдан КИДРАЦЬКИЙ
Секретарі: Ярослав СЕРЕДНИЦЬКИЙ, Богдан СТАСІЮК

Мирон ХОМА. Корозійно-механічне руйнування сталей в сірководневих середовищах.

Сергій КОРНІЙ. Моделювання та квантово-хімічний розрахунок взаємодії корозивного середовища з бінарними металевими системами.

Володимир СТАНКЕВИЧ. Гранично-інтегральне формулювання динамічної задачі теорії пружності про усталені коливання функціонально-градієнтного матеріалу з тріщинами.

Роман КАЧМАР. Дослідження рівня транспортного шуму вулично-дорожньої мережі міста Львова та обґрунтування методів його зниження.

Обговорення

КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

22, 24 березня

(Головний корпус НУ “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери, 12, ауд. 330)

Голова: **Юрій ДИБА**

Секретар: **Світлана ЛНДА**

22 березня

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

9.00–13.00

Голова: **Світлана ЛНДА**

Богдан ПОСАЦЬКИЙ. Еволюція архітектурного образу міст
Західноукраїнського регіону (на початку ХХІ ст.)

Микола БЕВЗ, Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Василь ПЕТРИК.
Проблеми реабілітації та музеєфікації архітектурно-
археологічного комплексу у с. Крилосі

Галина ПЕТРИШИН. Наукове обличчя архітектурної школи
Львівської політехніки (Спеціалізована Вчена рада Д (К)
35.052.11, 1998-2017 рр.

Світлана ЛНДА. Рух “Novecento Italiano” в архітектурі
Італії міжвоєнного періоду

Юрій КРИВОРУЧКО. Як розуміти феномен сакрального

Оксана БОЙКО. Орієнтальні мотиви в оздобленні синагог
(пошуки національної ідентифікації)

Василь СЛОБОДЯН. Українські церкви на світлинах Яна
Мунзара – чеського військового фотографа періоду першої
світової війни

Юрій ДУБИК, Ігор БОКАЛО. Проблеми реставрації
церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. Дрогобичі

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.00–17.00

Голова: **Богдан ПОСАЦЬКИЙ**

Юрій ДИБА. До атрибутивної характеристики мініатюри
Радивилівського літопису із зображенням будівельних
традицій народу гелів.

Мирон ДЕМКІВ. Імажинізм як категорія співвідношення
образу і форми в архітектурі

Ірина ДИДА. Поняття геоархітектурного ареалу в аспекті
питань історії архітектурі

Ореста РЕМЕШИЛО-РИБЧИНСЬКА. Допустимість
відбудови чи модернізації пам’яток у процесі ревалоризації
архітектурних ансамблів

Ігор ЧЕРНЯК. Правові засади збереження об’єктів садово-
паркового мистецтва

Ростислав ГНІДЕЦЬ. Ієрофанія як категорія сутності
Сакруму в просторах храмових будівель

Ігор БОКАЛО, Юрій ДУБИК. Проблеми реставрації
церкви Зішестя Святого Духа в м. Потеличі

Юрій РОЧНЯК. До архетипів залізничних вокзалів

Олександра ДИДА. Архітектурно-планувальні передумови
розміщення змінних тематичних декорацій у житловому
просторі

24 березня

Молодіжна секція

Комісії архітектури та містобудування

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

9.00–15.00

Голова: **Юрій ДИБА**

Соломія КОНИК. До проблеми інтенсифікації забудови міст
– регіональних центрів України

Степан СОЛАН. Архітектурно-функціональна організація
наукових парків (Європейський досвід)

Ольга МЕЩЕРЯКОВА. Функціонально-планувальна
організація осередків рекреації для людей похилого віку
(досвід Німеччини)

Михайло ГРИЦАК. Становлення нових типів музеїв на зламі
ХХ-ХХІ століть

Наталія ДАНИЛКО. Де львів'яни хочуть відпочивати? (на основі соціологічних досліджень)

Ірина КИРГИЗБАСВА. Генеза розвитку міських пішохідних просторів

Ірина ПОГРАНИЧНА. Творчий метод архітектора (на прикладі професійного доробку Якуба Кубицького)

Михайло ХОХОНЬ. Методика дослідження та реконструкції оборонних укріплень Василіанських монастирів XVII-XVIII ст. Західної України (на прикладі монастиря у Щеплотах)

Остап ГОТЬ. Етапи розвитку львівської промислової архітектури

Юрій ФІЛІПЧУК. Проблеми, реалії, перспективи формування архітектури театральних видовищних центрів для дітей, юнацтва та молоді

Олег КРАСИЛЬНИКОВ. Творення архітектури мережі медичних об'єктів у ВНЗ на прикладі навчальної зони НУ "Львівська політехніка"

Соломія ПОПОВА. Архітектура житлової забудови Львова повоєнного періоду

Обговорення

КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА
29 березня (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, вул. Стефаника, 2)

Наукова конференція: " ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КНИГА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1930-Х РР.: ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ."

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
10.00–13.00

Голова: Луїза ІЛЬНИЦЬКА
Секретар: Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА

Інна МОРОЗОВА. Відлуння визвольних змагань у виданнях 1930-х рр.: документи і спогади учасників

Лариса ГОЛОВАТА. Європейська ідея: зміна дискурсу у публікаціях від 1930-х до 1940-х рр.

Любов КУЖЕЛЬ. Календарі І. Тиктора 1930-х рр. у контексті тогочасних суспільно-політичних подій

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. «Енеїда» Вергілія: від «перелицювання» І. Котляревського (1798) до перекладу М. Білика (1931-1972)

Софія КОГУТ. Європейська белетристика у західноукраїнських перекладах XIX – початок XX ст.: видавнича політика

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
14.00-17.00

Голова: Наталія РИБЧИНСЬКА
Секретар: Софія КОГУТ

Тамара ЛИТВИН. Наукові зацікавлення і бібліофільська діяльність Івана Крип'якевича у 1930-ті рр.

Наталія РИБЧИНСЬКА. Серійні видання 1930-х рр. з проблем шкільництва і освіти в Галичині

Мар'яна ПЕЛИПЕЦЬ. Видавничий аспект діяльності С. Смаль-Стоцького в першій половині 1930-х рр.

Маріанна МОВНА. Історико-краєзнавчий дискурс у виданнях 1930-х рр.

Олександра ЮРКЕВИЧ. Західноукраїнські агітаційні видання 1930-х рр. партій і громадських організацій в Галичині

Обговорення

КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША
18 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська 1,
головний корпус, Дзеркальна зала)
11.00

Голова: **Роксолана ЗОРІВЧАК**
Секретар: **Ірина ОДРЕХІВСЬКА**

Роксолана ЗОРІВЧАК. Нові здобутки англomовної Кулішани.

Валентина САВЧИН. Перехресні стежки Миколи Лукаша та Пантелеймона Куліша

Сергій МАЛАЙКО. До історії сприйняття української літератури в англomовному світі: Кулішана Юрія Луцького та Степана Шумейка

Ольга ГРАБОВЕЦЬКА. Оповідання Григора Тютюнника «Три плачі над Степаном» англійською мовою: лінгво-когнітивні аспекти перекладу

Оксана ДЗЕРА. Історія українських перекладів Біблії: коротка історія

Тарас ШМІГЕР. Сильові питання перекладу «Треносу» Мелетія Смотрицького: відтворення прозиметрії та багатомовності

Ірина ОДРЕХІВСЬКА. Сучасна українська література в англomовних перекладах з погляду теорії складності

Юлія НАНЯК. Образ Мефістофеля з трагедії Й. В. Гете «Фауст» в українських та англomовних перекладах

Ірина ІЛЛІВ. Творчий підхід у перекладі (на матеріалі белетристики США)

Обговорення

31 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська 1,
головний корпус, Дзеркальна зала)
11.00

Круглий стіл: **«НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ У ФІЛОЛОГІЇ: ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА»: ОБГОВОРЕННЯ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

Голова: **Роксолана ЗОРІВЧАК**

КОМІСІЯ З ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
14 березня (НУ „Львівська політехніка“,
навчальний корпус ІІІ, ауд. 110)
16.00

Голова: **Зенон ГОТРА**
Секретар: **Михайло СЕГЕДА**

Ірина КРЕМЕР. Велич Тараса Шевченка в архітектурних пам'яткахсвіту

Зенон ГОТРА, Зіновій МИКИТЮК. Сучасний стан та перспективи розвитку рідкокристалічної електроніки

Галина КУЧМІЙ. Сонце заходить, гори чорніють...

Обговорення

КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ
24 березня (Львівський національний університет
імені Івана Франка, вул. Університетська, 1,
головний корпус, ауд. 146)
15.00

Голова: **Володимир ІЛЬКІВ**
Секретар: **Ярослав МИКИТЮК**

Володимир ІЛЬКІВ. Нелокальні задачі для рівнянь із частинними похідними.

Ярослав МИКИТЮК. Обернена задача теорії розсіювання.

Юрій ІЩУК. Про монографію Миколи Чайковського «Метациклічні рівняння та їх групи» (до 130-річчя від дня народження).

Олена ГРИНІВ. Юліан Богачевський: життя і творчість (до 120-річчя від дня народження).

Обговорення

КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й
УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
ТА ІНСТИТУТУ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ
МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ
23 березня (Інститут народознавства НАН України,
пр. Свободи, 15, конференційна зала)
14.00

Голова: Роман ЯЦІВ

Секретар: Софія КОРОЛЬ

Мар'яна ЛЕВИЦЬКА. Невідома муза львівського Моцарта... До історії життя і портрета Йозефіни де Кастільйоні.

Лариса КУПЧИНСЬКА. Біобібліографічні дані про українських художників в архіві Віденської академії мистецтв.

Оксана GERIЙ. Миколаївська церква в Сокалі: новації та архаїзми архітектурного вирішення.

Марта ФЕДАК. Іконостас кінця 16 – початку 17 ст. з церкви св. Миколая у с. Тур'є.

Оксана РОМАНІВ-ТРИСКА. До стану збереження та атрибуції українських мистецьких пам'яток 16 – 19 ст. у Словаччині.

Ігор ЗАВАЛІЙ, Андрій КІСЬ. Художні маніфести Володимира Лободи.

Андрій КІСЬ, Тарас ЛОЗИНСЬКИЙ. Рушники Наддніпрянської України. За матеріалами видання Інституту колекціонерства.

Романа ДУТКА. Дмитро Антонович про народне мистецтво.

Олена КОЗАКЕВИЧ. Покутські очіпки (за матеріалами експедицій).

Обговорення

КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА
14 березня (Національний лісотехнічний університет
України,
вул. Ген. Чупринки, 105, корп. 1, ауд. 102)
15.00

Голова: Леонід КОПІЙ

Леонід КОПІЙ. Шляхи розширення лісосировинного потенціалу України

Микола МИХАЙЛЕНКО. Відтворення та формування високопродуктивних соснових деревостанів в борових умовах Західного Полісся

Марія КОПІЙ. Особливості мікологічної структури порушених ґрунтів в межах Яворівського сірчаного кар'єру

Володимир ГОНЧАР. Вплив листяних деревних порід на продуктивність та стійкість березово-соснових деревостанів в умовах Західного Полісся

Обговорення

КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
22 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 316)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—18.00

Голова: Анатолій КАРАСЬ

Секретар: Ореста ЛОСИК

Анатолій КАРАСЬ. Magnum opus Джона Ділі про філософію розуміння з погляду семіотики: від античності до 21 століття

Євген ЛАНЮК. Феномен «постправди» як чинник симулятивної деконструкції соціально-культурної й політичної дійсності в інформаційному суспільстві

Ореста ЛОСИК. Філософські змісти мнемонічного парадоксу

Павло СОДОМОРА. Культурний код як семіотичний феномен

Ігор ДЕРЖКО. Пліуралізм, поліфонія і семантичний простір свідомості

Оксана ДАРМОРИЗ. Опозиція «війна – мир» в контексті формування сучасної соціальної міфології

Участь у дискусіях: **Борис Потятинник, Роман Василик, Олег Романчук, Ірина Софінська, Богдана Гринда, Наталія Саноцька, Марія Братасюк, Ірина Добропас, Валерій Джунь, Лідія Сафонік, Катерина Откович, Ірина Пухта, Оксана Сарабун, Володимир Ковчак, Анна-Марія Лучак, Мар'яна Сабадаш та ін.**

Обговорення

6 квітня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1,
кафедра філософії, ауд. 301)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00

“CARPE DIEM”
ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКОМ, ПЕРЕКЛАДАЧЕМ,
ПРОФЕСОРОМ
АНДРІЄМ СОДОМОРОЮ

КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ)
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

16 березня (Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України, вул. Винниченка, 24)
15.00—17.30

Голова: **Андрій ГРЕЧИЛО**

Секретар: **Андрій СОВА**

Світлана ЗІНЧЕНКО. Унікальність колекції стародруків виданих на Україні у XVI–XVII ст. зі збірки Національного музею у Львові ім. А. Шептицького

Ігор СКОЧИЛЯС. Актіві книги митрополичої консисторії й духовного суду Унійної Церкви XVIII ст.: стан збереження, типологія, і джерелознавчий потенціал

Богдан СМЕРЕКА. Поняття “урочище” в актових і фіскальних документах Руського воєводства XV–XVIII ст.

Олександр ЦЕЛУЙКО. Чи була кафедра допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті у 1939–1941 рр.?

Микола ЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Нові підручники з кириличної палеографії в Україні та Польщі

Обговорення

21 березня
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.30

Голова: **Андрій ГРЕЧИЛО**

Секретар: **Андрій СОВА**

Наталія ПАСЛАВСЬКА. Антропонімічний портрет кравецького ремісничого середовища Львова в XV–XVIII ст.

Ярослав ЛИСЕЙКО. Нобілітаційний привілей Остафія Федьковича із колекції Львівського історичного музею

Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК. Таїнство символіки генеалогічного дерева (на прикладі гравюри XVIII ст.)

Андрій СОВА. З історії української сфрагістики початку XX ст.: печатка спортивного кружка “Дніпро” у Львові

Андрій ГРЕЧИЛО. Питання про затвердження місцевих символів в умовах адміністративно-територіальної реформи та формування об’єднаних територіальних громад

Обговорення

КОМІСІЯ ТІЛОВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

28 лютого, 2 і 7 березня (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, вул. Костюшка, 11, ауд. 308)

28 лютого

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

16-00–18-30

Голова: Ярослав ТИМЧАК

Секретар: Андрій СОВА

Ярослав ТИМЧАК. Календарні форми обрядових ігрищ праукраїнців

Ігор СМУТОК. Генеалогія Боберських (кін. XVI – кін. XVIII ст.)

Андрій СОВА. Іван Боберський – популяризатор лещетарства серед українців

Тарас КУЗЬ. Висвітлення діяльності українських руханково-спортивних організацій “Сокил” і “Січ” в експозиції Музею визвольної боротьби України

Обговорення

2 березня

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16-00–18-30

Голова: Ярослав ТИМЧАК

Секретар: Андрій СОВА

Валерій ДЖУНЬ. Іван Боберський як новий семіотичний маркер українського світу

Степан КОСТЬ. Від ідеї боротьби до української воєнної доктрини (за матеріалами української преси першої половини XX ст.)

Леонід МАЗУР. Фізична культура особистості та спортивна форма нації

Володимир ЛЕВКІВ. Модель організації фізкультурно-спортивної діяльності студентів у вищих навчальних закладах України

Обговорення

7 березня

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

16-00–18-30

Голова: Ярослав ТИМЧАК

Секретар: Андрій СОВА

Андрій ГРЕЧИЛО. Емблеми спортивних клубів: традиція, функція, естетика (на прикладі футбольних клубів України)

Богдан ЛЮПА. Едмунт Ценар. Перший футбольний матч у Львові

Денис МАНДЗЮК. Український спортовий союз: спроба організації в Галичині національного футбольного чемпіонату

Олександр ПАУК. Футбол у Галичині в роки нацистської окупації (1941–1944)

Іван ЯРЕМКО. Українці в американському футболі

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ
спільно з
СЕКЦІЮ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЗНЦ НАН
УКРАЇНИ

21 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, фізичний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд. Велика астрономічна)
15.00—18.00

*Науковий семінар: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ А.Ю. ГЛАУБЕРМАНА*

Голова: Роман ПЛЯЦКО
Секретар: Софія АПУНЕВИЧ

Ігор ЮХНОВСЬКИЙ. Слово про А.Ю. Глаубермана
Олександр ПОПЕЛЬ, Ігор СТАСЮК. А.Ю. Глауберман і становлення фізики твердого тіла у Львівському університеті
Михайло ТОКАРЧУК. Деякі питання узгодженого опису кінетики та гідродинаміки систем взаємодіючих частинок
Степан МУДРИЙ. Від методу розмиття ґратки до сучасних уявлень про структуру рідин
Іван БОЛЕСТА. Металічні кластери як новий вид конденсованого стану
Володимир КАПУСТЯНИК. Нанофероїки, мультифероїки: нові ефекти, властивості, перспективи та застосування

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ
21 березня (Інститут прикладних проблем механіки і математики,
вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

21 березня
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
10.30—12.00

Голова: Валентин МАКСИМЧУК
Секретар: Тамара КЛИМКОВИЧ
Вступне слово: Валентин МАКСИМЧУК

Степан ДЕЩИЦЯ, Олег ПІДВІРНИЙ. Ретроспектива розробок технологічних засобів мало глибинних електромагнітних зондувань у Карпатському відділенні ІГФ.

Ігор ЧОБОТОК, Роман КУДЕРАВЕЦЬ. Попередні результати магнітометричних досліджень над печерними комплексами м. Миколаєва Львівської обл.

Євгеній НАКАЛОВ, Ігор ЧОБОТОК, Іван ЯРЕМА. Мінімізація похибок вимірювань кутів ферозондовим деклінометром при дослідженні вікового ходу магнітного поля Землі.

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, Ігор САПУЖАК, Дмитро ГРИНЬ, Олег КОГУТ. Сейсмічне мікрорайонування ділянки нафтопроводу “Дружба”.

Василь ІГНАТИШИН, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ, Моніка ІГНАТИШИН, Адальберт ІГНАТИШИН. Моніторинг геофізичних полів в Закарпатському внутрішньому прогині за 2016 рік.

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
14.00 - 16.00

Голова: Дмитро МАЛИЦЬКИЙ
Секретар: Олег САПУЖАК

Дмитро МАЛИЦЬКИЙ, Ольга ОБІДНА, Андрій ГНИЦ, Анастасія ПАВЛОВА, Оксана ГРИЦАЙ. Механізм вогнищ землетрусів та поле напружень Солотвинської западини Закарпаття.

Едуард КОЗЛОВСЬКИЙ, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ, Анастасія ПАВЛОВА, Оксана ГРИЦАЙ, Віталій ТИМОЩУК, Іван ЯРЕМА. Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинської вулканічної гряди на час пробігу сейсмічних хвиль.

Андрій НАЗАРЕВИЧ. Про фізичні основи застосування геоакустоемісійного та геоелектромагнітноемісійного (ПЕМПЗ) методів у геодинамічних та геоекологічних дослідженнях.

Людмила СКАКАЛЬСЬКА, Андрій НАЗАРЕВИЧ. Статистичне опрацювання результатів визначення флюїдо-онасичення порід розрізів свердловин за прогнозно-методикою.

Обговорення

ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ
16 лютого (Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького,
кафедра патологічної анатомії, вул. Пекарська, 69)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
16.00—18.00

**«СУЧАСНІ НАУКОВІ МЕДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
ВИКЛИКИ ЧАСУ»**

Голова: Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА
Секретар: Наталія СУХОДОЛЬСЬКА

Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА, Юліан КИЯК, Дарій БІДЮК та Зоряна МАСНА. Про основні напрямки видавничої та громадської діяльності Лікарської комісії НТШ у 2017 р.

Борис БІЛИНСЬКИЙ, Олександр КІЦЕРА, Василь КОВАЛИШИН. Організаційні та фінансові питання.

Обговорення

21 лютого (Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького,
кафедра нормальної фізіології, вул. Пекарська, 52)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
16.00—18.00

**«ЛЬВІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА (ДО 100-РІЧЧЯ З
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.А. ІВАШКЕВИЧА)»**

Голова: Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА
Секретар: Наталія СУХОДОЛЬСЬКА

Йосип ГОЛИК. Львівська хірургічна школа (до 100-річчя з дня народження Г.А. Івашкевича). Засідання присвячене відкриттю меморіальної дошки завідувачу кафедри шпитальної хірургії ЛНМУ протягом 20-ти років, відомому новатору у галузі хірургії, науковцю та педагогу, доктору медичних наук - професору Григорію Артемовичу Івашкевичу

Обговорення

10 березня (Інститут народознавства
Національної Академії наук України,
актова зала Музею етнографії
та художнього промислу,
м. Львів, проспект Свободи, 15))

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
16.00—18.00

ШЕВЧЕНКІАНА МЕДИКА 2017

Голова: **Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА**
Секретар: **Наталія СУХОДОЛЬСЬКА**

Любов КИЯНОВСЬКА. Шевченко в полі творчості Мирона Юсиповича. Історія створення кантати-симфонії Станіслава Людкевича «Кавказ» на вірша Тараса Шевченка.

Обговорення

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ
16—17 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус,
Інститут франкознавства, ауд. 305)

16 березня
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
«ШЕВЧЕНКО ЗБЛИЗЬКА»
11:00

Модератор: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

Богдана КРИСА. Першопричини буття у «Кобзарі».

Лариса БОНДАР. Тарас Шевченко: на перехресті топосів (від колоди гнилої до обікраденої землі).

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. «Золота риза» і «біла габа» природи (варіації мотиву одного Шевченкового вірша).

Мар'яна ГІРНЯК. Наративні стратегії в повістях Тараса Шевченка.

Тарас ЛУЧУК. Шевченко про Сапфо.

Марія-Мирослава ДЕРЕВ'ЯНА. Поезія прагнення життя (Шевченкові лейтмотиви у Франковій рецепції).

Христина ВОРОК. «Причинки до пізнання поетичної фантазії»: Іван Франко про сновидіння у творчості Тараса Шевченка.

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА. Тарас Шевченко в літературній рецепції українських січових стрільців.

Обговорення

16 березня
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
«СЛІДАМИ ТВОРЧИХ ЗАДУМІВ І ДОЛЬ»
14:00

Модератор: Ярослава МЕЛЬНИК

Дарія СИРОЇД. Жанр «хіротонії»: особливості побудови і джерела тексту (на матеріалі повчань київських митрополитів XV-XVII ст.).

Назар ФЕДОРАК. «Пташиний базар» Григорія Сковороди (символіка сквородинівської «орнітології»).

Олена ЛУЦИШИН. Петро Огієвський-Охоцький – скромна постать у тіні Шевченкового генія.

Євген НАХЛІК. Етапи світоглядної еволюції Івана Франка.

Микола ЛЕГКИЙ. Проза Івана Франка: проблеми періодизації.

Ярослава МЕЛЬНИК. Про «товсті книги» неканонічних молитов: нездійнений едиційний задум Івана Франка.

Алла ШВЕЦЬ. «Між нами нема гіршого посередника над його жінку» (жіночий слід в історії взаємин Івана Франка та Михайла Павлика).

Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА. Орест Левицький та Іван Франко – спільна праця на полі української науки.

Наталія ТИХОЛОЗ. Петро Франко: нові факти до життєпису.

Обговорення

17 березня
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
«РЕЦЕПЦІЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВІТНЬ»
11:00

Модератор: Ярема КРАВЕЦЬ

Михайло ГНАТЮК. Українські національно-визвольні змагання початку ХХ ст.: художнє та документальне (Осип Маковей, Богдан Лепкий).

Ярема КРАВЕЦЬ. Український триптих на сторінках бельгійської літературної енциклопедії (Василь Стефаник, Микола Хвильовий, Юрій Яновський).

Тимофій ГАВРИЛІВ. Поетика подорожі: «Далекі обрії» Софії Яблонської-Уден.

Мар'яна БАРАБАШ. Вплив Шевченкової візії Доли на формування андеграундової поетики Тараса Мельничука.

Марія МАЗЕПА. «Корінню ж – кроною шуміти в віках...»: поетична шевченкіана Володимира Лучука.

Ігор КОТИК. Реалістичний роман між документальністю й історіографією (на матеріалі романів «Хрещатик плаза» Павла Вольвача та «Клітка для вивільги» Володимира Даниленка).

Богдан ПАСТУХ. Метафора в сучасній українській поезії: слідами «тихої лірики» та поезії міста.

Богдан ТИХОЛОЗ. Іван Франко у ХХІ ст.: на перехресті наукових студій і музейних практик.

Данило ЛЬНИЦЬКИЙ. Презентація видання: *Муза і чин Остапа Луцького / упорядники: В. Деревінський, Д. Льницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас.* – Київ: Смолоскип, 2016. – 936 с.; іл.

Обговорення

МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

30 березня (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
НАН України, вул. Козельницька, 4, к. 501)

11.00—16.00

Голова: **Наталія ХОБЗЕЙ**

Секретар: **Уляна ДОБОСЕВИЧ**

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Сучасна південнослов'янська соціолінгвістика.

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Ойконімний ландшафт Верхнього Подністер'я.

Ірина КОЧАН. Словотвірні норми в термінології.

Уляна ДОБОСЕВИЧ. Чи існує модальник як окрема частина мови?

Ольга ЗАНЕВИЧ, Мирослава ГНАТЮК. Функціонування відмінкових форм іменника у заперечних конструкціях.

Галина ТИМОШИК. Святе Письмо в мікротекстах «Галицько-руських народних приповідок» Івана Франка.

Оксана СІМОВИЧ. Символічне значення у словниках.

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА. Формування словотвірного гнізда з вершиною -ВЕРХ-.

Ганна ДИДИК-МЕУШ. Лексична сполучуваність в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.: концептуально-когнітивне узгодження у межах атрибутивно-субстантивного комплексу.

Наталія БАГНЮК. Дослідження писемних пам'яток у контексті зміни наукових парадигм

Оксана ШПИТЬ. Особливості функціонування займенників в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.

Леся ХОМЧАК. Трансформація надсянських говірок під впливом мовних та позамовних факторів.

Наталія ХІБЕБА. Архаїзація та інновації весільної лексики бойківських говірок.

Оксана ЧАГАН. Будівельна лексика у «Словнику бойківських говірок» М. Онишкевича.

Віра РІЗНИК. Назви напоїв у говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя.

Наталія ХОБЗЕЙ. Мовна картина світу і діалектна лексикографія

Обговорення

МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ

1 березня (Український католицький університет,
Інститут сакральної музики, вул. Козельницька, 2а)

**УШ АНТОНОВИЧЕВІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ МИРОСЛАВА
АНТОНОВИЧА (1917-2017))**

15. 00

Доповідач: **Уляна ГРАБ.** Роль Мирослава Антоновича в переосмисленні візантійських витоків української церковної музики (на матеріалах його епістолярію)

Дискутант: Ю. Ясіновський, Н. Сиротинська, М. Качмар та інші.

21 березня (Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Валова, 18, ауд. 40)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00-13.30

Голова: **Олександр КОЗАРЕНКО**

Секретар: **Оксана ГНАТИШИН**

Юрій ЯСІНОВСЬКИЙ. М. Антонович і О. Цалай-Якименко як засновники української музичної медієвістики

Наталія СИРОТИНСЬКА. Структурно-поетичний контекст богородичної гимнографії

Марія КАЧМАР. Антологія української сакральної монодії у пошуках нових методів досліджень та публікацій

Ольга ОСАДЦЯ. Б. Кудрик: Огляд історіографії та джерельних матеріалів (до 120-річчя від народження музиколога)

Віолетта ДУТЧАК. Творчість О. Вересая: від М. Лисенка до сучасних реконструкцій

Ніна ДИКА. Ансамблеве музикування в палацах і резиденціях доби пізнього Відродження

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.00-16.30

Голова: **Андрій КАРП'ЯК**

Секретар: **Ольга ОСАДЦЯ**

Оксана ГНАТИШИН. Про дві візії стилю в музиці в період становлення української музи-кології

Ганна КАРАСЬ. Любовна драма М. Лисенка у вокальній ліриці композитора

Яким ГОРАК. Львівські постановки опери-хвилинки «Ноктюрн» М. Лисенка у відобра-женні преси в 1930-1940-х роках

Андрій КАРП'ЯК. Українське флейтове мистецтво та композиторська творчість

Володимир ПАСІЧНИК. Вокальна спадщина композитора В. Флиса (пам'яті митця)

Олександр КОЗАРЕНКО. Нові обрії філософії музики (до 70-ліття Блаженного о. Іоанна)

ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

24 березня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, юридичний факультет, ауд. 409)

14.00—18.00

Голова: **Тарас АНДРУСЯК**

Секретар: **Володимир ЦІКАЛО**

Тарас АНДРУСЯК. Проблема актуалізації науково-правничої спадщини НТШ кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

Мар'ян БЕДРІЙ. Місце звичаю в системах приватного права України та Польщі: порівняльний аналіз.

Юліан БЕК. Проблеми вдосконалення підприємницького законодавства в Україні.

Степан БІЛОСТОЦЬКИЙ. Питання судової влади в рішеннях Конституційних Судів Польщі і України (1997-2005).

Андрій БОЙКО. Незалежність судової влади в Україні: реалії та перспективи

Ігор ВДОВИЧИН. Чи необхідна суверенна держава в глобальному світі?

Павло ГУРАЛЬ. Проблема децентралізації влади в Україні.

Микола КОБИЛЕЦЬКИЙ. Саксонсько-магдебурське право в Україні.

Андрій КОВАЛЬ. Реформування органів державної влади (суд, прокуратура, поліція тощо) та ефективна співпраця з міжнародними суб'єктами права (держави, об'єднання та організації) як запорука економічного, соціального, культурного розвитку українців у сильній та незалежній Україні.

Михайло МИКІЄВИЧ. Договірні-правові засади співробітництва між Україною та ЄС.

Володимир ЦІКАЛО. Правові наслідки порушення договору про здійснення прав учасників господарського товариства.

Обговорення

СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

525-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

**200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ
КОСТОМАРОВА**

100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ ГОШКА

16 березня

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Інститут народознавства НАН України,

пр.Свободи, 15, зал засідань)

10.00-12.00

Головує: **Роман КИРЧІВ**

Секретар: **Оксана САПЕЛЯК**

Степан ПАВЛЮК. Подвижник народної культури (до ювілею Ю.Г.Гошка)

Роман КИРЧІВ. Ініціативи Ю.Гошка в проєкті підготовки і видання наукових монографій про історико-етнографічні райони України.

Оксана ФРАНКО. Микола Костомаров як етнограф і джерелознавець (до 200-річчя з Дня народження).

Микола БАЛАГУТРАК. «Дві руські народності» Миколи Костомарова в контексті порівняльних етнопсихологічних студій.

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Україна у сучасному світі гуманізму і глобалізму.

Лілія ПІДГОРНА. Козацькі пісні у публікаціях і дослідженнях фольклористів XIX ст.

ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Перша тематична група

(пр.Свободи, 15, зал засідань)

13.00 – 16.30

Голова: **Ярослав ТАРАС**

Секретар: **Галина ВІНОГРАДСЬКА**

Андрій ФРАНКО. Статутні новації, академічні проєкти, науково-організаційні та видавничі здобутки Івана Франка в НТШ.

Віра БІЛОУС. Федір Щербина - керманіч казахознавчих досліджень (межів'я XIX-XX ст.)

Галина ВІНОГРАДСЬКА. Шевченківські пам'ятки у збірці фонду «Народна тканина» МХП.

Оксана ГОДОВАНСЬКА. Подвійний тягар” у повсякденному житті сільської вчительки.

Ярослав ТАРАС. Господарські та побутові відносини на Покутті.

Оксана САПЕЛЯК. Вироби із хутра на Покутті.

Тетяна ФАЙНИК. Природне і соціальне довкілля в житловому будівництві українців.

Роман РАДОВИЧ. Особливості планової структури покутського житла.

Мар'яна ЦУРКАН. Збиральництво українців Покуття (за матеріалами польових досліджень).

Олена СЕРЕБРЯКОВА. Ворожба, пов'язана з господарським добробутом (за польовими матеріалами з Покуття).

Анастасія КІЛАР. Поминальні мотиви в календарній обрядовості українців Покуття.

Друга тематична група
(ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ ЕТНОЛОГІЇ)

Голова: Уляна МОВНА

Секретар: Василь СИВАК

Тамара ПАЦАЙ. Національні почуття А.Фішера (на матеріалах львівської періодики 1910-1920-х рр.)

Роман ТАРНАВСЬКИЙ. Index lectionum Адама Фішера як джерело до вивчення історії Львівського університету початку ХХст.

Уляна МОВНА. Український медичний ритуал “зливання воску”

Володимир КОНОПКА. “Соціальний статус та стереотипи сприйняття чоловіка-мельника у традиційній культурі українців Поділля

Ігор ГІЛЕВИЧ. Між традицією та сучасністю: галицька Волинь у наукових студіях львівських етнологів другої половини 1940-х – 1980-х років.

Анастасія КРИВЕНКО. “Календарні повір'я волинян про домовиків: ритуали виявлення та задобрення”.

Андрій ЗЮБРОВСЬКИЙ. Традиційні способи пластифікаційної обробки (замішування) тіста в народному хлібопеченні населення історико-етнографічної Волині на початку ХХ – ХХІ століть

Іванна ЧЕРЛЕНЯК. Передпологові обряди та звичаї українців Закарпаття кін. ХІХ - п. п. ХХ ст.

Ірина ЗАМОСТЯНИК. Похорон у ремісничому середовищі Львова та Перемишля другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

Василь СИВАК. Народні меблі у селянському житлі українських Карпат. Колиска.

Ігор БОЙКО. Ландшафтна специфіка полонинського будівництва гуцулів (кінець 19 - перша половина 20 ст.).

КОМІСІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
(кафедра фольклористики, ЛНУ ім.І.Франка,
вул.Університетська,1)
13.00-16.30

Голова: Михайло ЧОРНОПИСКИЙ

Секретар: Оксана КУЗЬМЕНКО

Ганна СОКІЛ. НТШ і українська фольклористика: погляд крізь століття.

Оксана СЕМЕНЮК. Харківська школа кобзарства: Гнат Гончаренко, Іван Кучугура-Кучеренко.

Марія КАЧМАР. Національна самоідентифікація українців в етіологічних легендах.

Оксана ЧКАЛО. Трансформація громадсько-політичної свідомості українців у піснях-хроніках: від соціальних до державотворчих мотивів.

Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ. «Історизм» українського ліро-епосу: до питання історіографії терміна.

Євген ЛУНЬО. Краса і трагізм повстанського кохання в оповідній традиції Яворівщини.

Оксана КУЗЬМЕНКО. Поетика екзистенційного українському історичному фольклору першої половини ХХ ст.: три рівні світоглядної парадигми концепту «смерть» (фатальна “ тотальна “ героїчна).

Надія ПАСТУХ. Образ землі у наративах про переселення з України (на матеріалах фольклору українців півночі Молдови).

Ольга ХАРЧИШИН. Голодомор 1946"1947 рр. у долі бессарабської жінки (за наративом Надії Єдинюк, мешканки с. БілявинціБричанського р-ну Молдови).

Андрій ВОВЧАК. Архівування фольклорної спадщини у провідних австрійських осередках – Цsterreichisches Volksliedwerk та Wiener Phonogrammarchiv – погляд зблизка.

Орися ГОЛУБЕЦЬ. Український фольклор на сторінках журналу “Над Бугом і Нарвою” (1991"2016).

Підсумкове засідання
(пр.Свободи, 15, зал засідань)
16.30-17.00

Голова: **Ярослав ТАРАС**

Секретар: **Оксана САПЕЛЯК**

Підбиття підсумків роботи комісії зокрема та секції загалом.

Різне.

СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
23 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, пр. Свободи, 18,
економічний факультет, кафедра соціології, ауд. 321)

Круглий стіл: **АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Голова: **Галина ЩЕРБА**

Секретар: **Олеся САДЛОВСЬКА**

Юрій ПАЧОВСЬКИЙ. Цінності у глобалізованому суспільстві.

Ірина ГОРОДНЯК. Особливості споживчої поведінки домогосподарств Львова.

Наталія ДАНИЛЕВИЧ. Еколого-інноваційна діяльність в Україні

Любомир КАЗЬМІР. Соціологічні аспекти просторово-економічних досліджень.

Віталій ОНИЦУК. Маніфестація етнічності в умовах нестабільності.

Володимир БІДАК. Чинники ризиків в соціальній захищеності міграційного населення в Україні

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
17.00—19.00

Галина ЩЕРБА. Транскордонне партнерство як форма взаємодії учасників транскордонного співробітництва

Іржі ШУБРТ. Соціологічні аспекти дослідження економічної кризи: підходи нового інституціоналізму.

Роксолана ЯРЕМКЕВИЧ. Перспективи використання рейтингів в управлінні галузі охорони здоров'я України.

Олеся САДЛОВСЬКА. Управління якістю лікування дітей: шляхи удосконалення.

Роман САДЛОВСЬКИЙ. Складові культури менеджменту підприємства в сучасних умовах

Ліліана ЯРЕМКЕВИЧ. «Школа очима старшокласників»: соціологічний вимір.

Обговорення

ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ
31 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, факультет культури і мистецтв,
вул. Валова, 18, ауд. ім. Леся Курбаса)
14.00

Голова: **Майя ГАРБУЗЮК**

Секретар: **Роман ЛАВРЕНТІЙ**

Надія ТЕРЕЩУК. Актриса в Галичині кін. XVIII - поч. XIX століття: спроба соціо-культурного аналізу.

Майя ГАРБУЗЮК. Теорія фронтів та перспективи її застосування у дослідженнях українсько-польського театрального порубіжжя.

Богдан КОЗАК. До історії перекладу п'єси «Підгір'яни» І. Гушалевича.

Ярослав КРАСНОДЕМБСЬКИЙ. Музика і театр у Станиславові у 1867 – 1939 роках.

Уляна РОЙ. Традиційне і модерне суспільство в драматургії Івана Франка, її сценічних втіленнях та рецепції сучасників.

Роман ЛАВРЕНТІЙ. Погляд Іншого: український театр товариства «Руська бесіда» у світлі чернівецької німецькомовної преси 1906 – 1914 рр.

Оксана ПАЛІЙ. Сценічні прочитання творів Тараса Шевченка в режисерській інтерпретації Миколи Садовського (1907-1920).

Софія РОСА ЛАВРЕНТІЙ. Про що повинен писати театральний рецензент: рефлексії українських та польських критиків Львова 20-30-х рр. ХХст.

Обговорення

ХЕМІЧНА КОМІСІЯ

23 березня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6,

хемічний факультет, ауд. №1)

15.00

Голова: **Ярослав КАЛИЧАК**

Секретар: **Оксана ГЕРЦИК**

Андрій БАЙЦАР. Назва «Україна» на картах світу

Йосип ОПЕЙДА. Якими можуть бути наслідки впровадження STEM-освіти для хімії

Михайло НИКИПАНЧУК. Еволюція українського хімічного назовництва

Обговорення

ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

9 березня (Палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.20—15.00

Іван СТОРОЖЕНКО. Козацтво у творчості Тараса Шевченка.

Сергій СВИТЛЕНКО. Постаць Тараса Шевченка як чинник національної консолідації українського народолюбства на початку 60-х рр. XIX ст.

Варфоломій САВЧУК. Марк Борисович Комаровський – один з розстріляних у 1930-ті рр. ректорів Дніпропетровського державного університету.

СЕКЦІЯ І. „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ“

9 березня (Палац студентів ДНУ, Гетьманська зала, кім. 12)

15.10—17.00

Голова: **Сергій СВИТЛЕНКО**

Секретар: **Людмила ЛУЧКА**

Геннадій ВІНОГРАДОВ. Дунайська прабатьківщина слов'ян і місіонерський сегмент східноєвропейського вектору слов'янського розселення.

Юрій БАНДУРА. Нові дослідницькі обрії проблеми переселення готів до Північного Причорномор'я (I–II ст. н. е.).

Анастасія КОВАЛЕНКО. Католицьке місіонерство на Русі доби Володимира Великого – Ярослава Мудрого.

Микола БУЛАННИЙ. Патронеси православної Церкви з князівських родів українських земель держави Ягеллонів першої половини XVI ст.

Денис БЕЗЗУБ. Гіпотетичні аналогії подій давньоруської та ранньомодерної історії в поглядах польських інтелектуалів XVI – XVII ст.

Наталія БУЛАНОВА. Козак Мамай як генотип української нації.

Олександр СУХОМЛИН. Джерела до історії Ново-січеського ретраншементу (1736-1776 рр.).

Ольга ПОСУНЬКО. Перший предводитель катеринославського дворянства К. М. Лалош: деякі сюжети до біографії.

Ольга ДЯЧЕНКО. Володимир Антонович і Східна Галичина.

Анастасія НІКІТЕНКО. Хвороба, цукровий завод, борги: листи Павла та Катерини Чубинських до подружжя Кістяківських.

Людмила ЛУЧКА. До історії архіву і бібліотеки Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря.

Дарія КОРОТЕНКО. Причини створення фабрично-заводської поліції на Катеринославщині у другій половині XIX ст.

Андрій МОСЕЙКО. Самосуд в українському селі другої половини XIX – початку XX ст.: історіографія питання.

Марина ХЛИСТОВА. Генеза ідейних поглядів Сергія Єфремова.

Яна САМСОНОВА. З історії інтелектуальних комунікацій Катеринославського та Київського юридичних товариств другої половини XIX – початку XX століть.

Юрій МИТРОФАНЕНКО. «Козацькі проекти» на Катеринославщині в добу Української революції 1917–1921 рр. (до постановки проблеми).

Крістіна ШАРИПОВА. Експлуатація образу «відьми» у сучасному світі.

В'ячеслав МИРОНЧУК. Дмитро Красицький і перші випуски історичного факультету ДДУ (за матеріалами архіву ДНУ ім. О. Гончара).

СЕКЦІЯ II. „ІСТОРІЯ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ“

9 березня (Палац студентів ДНУ, Ермітаж)

15.10—17.00

Голова: Варфоломій САВЧУК

Секретар: Надія КУШЛАКОВА

Ольга ІСАЄВА. Наукові розробки З. А. Бориневич-Бабайцевої, що так і не побачили світ».

Олена ЯКИМЮК. Вплив політичної діяльності видатного геохіміка Є. С. Бурксера на його наукову кар'єру.

Надія КУШЛАКОВА. Фінансове забезпечення вечірніх курсів для дорослих Катеринославського відділення Російського технічного товариства.

Вікторія КУШЛАКОВА. Педагогічна секція Харківського наукового товариства.».

Тетяна КИСІЛЬОВА. До історії виникнення томографічних методів дослідження.

Ольга ГУБКА. Науково-конструкторська школа В. М. Ковтуненка: підсумки».

Леонід БАЙДАК. Дніпропетровська гідробіологічна станція: нотатки до 90-річчя від дня заснування.

Олена РОМАНЕЦЬ. Сприйняття спеціальної теорії відносності в СРСР у 1920-х – 1930-х рр.

СЕКЦІЯ III. „ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ“

9 березня (Палац студентів ДНУ, Мала мармурова зала)

15.10—17.00

Голова: Валерія ЛАВРЕНКО

Секретар: Ольга ДЯЧЕНКО

Євген КАМІНСЬКИЙ. Загальна характеристика муніципальної аристократії Римської імперії епохи династії Юліїв-Клавдіїв.

Валерій ВОЛОК. Постать Наполеона, формування його особистості».

Юлія БРИК. «Цивілізаційна місія» Великобританії в Китаї у першій половині XIX ст.».

Валерія ЛАВРЕНКО. Роль злочинів проти російської монаршої родини у конструюванні образу єврея на Галичині 1914-1915 рр.

Богдан ГРУШЕЦЬКИЙ. Зовнішньополітичні аспекти асиміляторської політики щодо турків у Болгарії у 1984–1989 рр.

Гліб СТРИЖКО. Сприйняття I Світової війни рядовими солдатами за матеріалами епістолярних джерел.

В'ячеслав ШАРАПОВ. Виховання молоді у Націонал-політичних академіях Третього Рейху.

Ірина РАДЧЕНКО. В. Філдерман та його роль в організації допомоги румунським євреям у роки Голокосту.

Богдан ТРУСЬКО. Діяльність українських вахманів у таборах смерті на території Польщі (на прикладі вибраних біографій).

Альберт ВЕНГЕР. Проблеми всесвітньої історії у творчості М. Бречкевича.

В'ячеслав ШЕРЕМЕТ. Співіснування командної та ринкової економічних моделей в Радянському союзі.

Ольга КАКОВКІНА. Діаспори кавказьких народів Дніпровського регіону: історія і сучасність.

Олена ХОДЧЕНКО. Поселення російських німців у провінції Саскачеван.

Артем ПАПШОВ. Талібан та його взаємовідносини з іншими народами Афганістану.

Роман ШАПАРЕНКО. АумСінрікьо – релігійна секта чи терористична організація?

Олександра КОНДРАТОВА. Тенноїзм у сучасній Японії.

Людмила СТУПАК. Буддизм в Україні: історичні особливості та сучасний стан.

Микола РЕШЕТНЯКОВ. Досвід налагодження українсько-польського діалогу у змішаній віковій групі на прикладі освітніх проектів.

Марина ТКАЧЕНКО. Поняття про «м'яку силу» у міжнародних відносинах».

Ольга БУРЧАК. Висвітлення брекзиту в українських Інтернет-виданнях

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

9 березня (Палац студентів ДНУ, Гетьманська зала, кім. 12)

17.00—17.10

ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК

31 березня (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, вул. Лесі Українки, 46., актовий зала)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—14.00

Голова: **Леонід ТИМОШЕНКО**

Секретар: **Микола ГАЛІВ**

Вступне слово: **Леонід ТИМОШЕНКО**

Леонід ТИМОШЕНКО. Десятиріччя Дрогобицького осередку НТШ

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Криза історичної науки та нові пропозиції періодизації всесвітньої історії

Михайло ШАЛАТА. Про письменників-класиків, якими їх пам'ятають. (Ірина Вільде, Василь Мисик, Олесь Гончар).

Презентація видань: **Кріль М.** Добромилі у долині Вирви. – Т. 2: історія і культура. – Львів: Бадікова Н.О., 2016. – 936 с.; Хирів. Місто над Стривігором. – Львів: Бадікова Н.О., 2016. – 664 с.; Історія села Комаровичі. – Бадікова Н.О., 2016. – 423 с. (Серія «Отчий край»); **Мороз М.** Літопис життя і творчості Івана Франка. – Т. I: 1856-1886. – Львів: Артос, 2016. – 556 с.; Т. II. – 691 с.

Обговорення

ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ

ІСТОРИЧНА СЕКЦІЯ

1 квітня (корпус історичного факультету ДДПУ

ім. І. Франка, вул. Лесі Українки, 46, ауд. 304)

10.00—16.00

Голова: **Віталій ТЕЛЬВАК**

Секретар: **Володимир ГАЛИК**

Олег ПЕТРЕЧКО. Культ Гая Юлія Цезаря
Марія МАРКОВИЧ. Перська кампанія Юліана
Роман ТАРНАВСЬКИЙ. Військово-політична діяльність Красса
Василь МЕНЬКО. Археологія Дрогобичини: історіографічний огляд
Ігор СМУТОК. Руська шляхта Перемишльської землі в збройних формуваннях XVII ст.
Богдан ЛАЗОРАК. «Стверджено в замку Підгорецькому, рукою власною, при звиклій печаті...»: великий коронний гетьман Вацлав Жевуський на уряді старости Дрогобича (1739 – 1772 рр.)
Юрій СТЕЦИК. «Хроніка» Уманського василіанського монастиря (1765 – 1834 рр.) як джерело до просопографії чернецтва
Леся СМУТОК. Підтвердження шляхетства в Галичині у XVIII – XIX ст.
Лідія ЛАЗУРКО. Українські ювілеї у публічному просторі Східної Галичини (кінець XIX ст.)
Світлана БІЛА. Теоретико-методологічні засади та особливості розвитку унієзнавства у XIX ст.
Андрій ПЕТРУК. Дидактична концепція о. О. Торонського (на прикладі християнського катехизму для народних шкіл Галичини другої половини XIX ст.)
Іванна ЛУЧАКІВСЬКА. Процес формування національної інтелектуальної еліти у вищих навчальних закладах Галичини (кінець XIX – початок XX ст.)
Ірина ЛОЗИНСЬКА. Проблеми «югославізму» в Хорватії на початку XX ст.
Микола ГАЛІВ. Національно-релігійні візії в історико-педагогічному наративі Степана Голубева
Володимир ДРАГАН. Соціально-побутові проблеми населення галицького Прикарпаття у творах Стефана Коваліва
Володимир ГАЛИК. Нереалізований проект Івана Франка створення рибальського господарства: за матеріалами епістолярної спадщини
Тарас БАТЮК. Останні роки життя та діяльності Мирона Кордуби

Володимир ХАНАС. Соціально-економічний розвиток Гаїв Верхніх у XVI – XIX ст.
Оксана МЕДВІЛЬ. Культурно-просвітницька діяльність кооперативів Дрогобиччини в 30-х роках XX ст.
Галина ГРИЦЕНКО. Розвиток українсько-білоруських наукових зв'язків у міжвоєнний період
Віталій ТЕЛЬВАК, Вікторія ТЕЛЬВАК. Постаць Михайла Грушевського у сміховій культурі його часу
Лідія ТИМІШ. Праці з історії української Церкви на сторінках міжвоєнних видань НТШ
Леся ХОМИЧ. Епістолярна спадщина Бруно Шульца
Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ. Василь Мудрий і громадянські інституції Галичини у міжвоєнний період
Василь ФУТАЛА. Постаць Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам'яті
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ. Функціонування агентурно-бойових груп у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)
Руслана ПОПП. Культурно-ідеологічні процеси на Дрогобиччині (1944 – 1953)
Ірина БУЧКОВСЬКА. Кадрова обсада Коломийської округи ОУН (1945 – 1952)
Марія ВУРЛОВСЬКА. Преса як джерело вивчення повсякдення населення Дрогобиччини (1944 – 1958)
Василь СТАДНИЦЬКИЙ. Формування ТВ-22 «Чорний ліс»
Юрій МЕЛЬНИЧОК. Старшинські кадри ТВ-24 «Маківка»
Остап ПОХОДЖАЙ. Соціальна політика радянсько-більшовицької влади в західних областях УРСР у перші повоєнні роки (сучасна історіографія)
Юлія НОВІКОВА. Методологічні проблеми історіографічного дискурсу Олександра Оглобина
Олександр КОЗІЙ, Оксана ГОРБАЧИК. Українсько-китайські стосунки на сучасному етапі

Обговорення

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

31 березня (корпус філологічного факультету ДДПУ

ім. І. Франка, вул. Шевченка, 34)

15.00—18.30

Голова: Галина САБАТ
Секретар: Ірина БАРНА

Ганна ІВАНОЧКО. Заповідь любові у творчості Тараса Шевченка

Лілія ГУЛЕВИЧ. Містицизм у творах українських письменників-романтиків 30 – 50-х років XIX століття

Галина САБАТ. Духовно-національні аспекти «Свято-вечірньої казки» І. Франка та різдвяної казки «Дим» В. Винниченка

Олег ШАЛАТА. Особистість священика в українській та англійській літературах на зламі XIX – XX століть

Євген ПШЕНИЧНИЙ. Іван Франко на сторінках газети «Gios»

Ігор РОЗЛУЦЬКИЙ. Маловідоме з польськомовної публіцистики Івана Франка

Олеся ХИМИН. «Жінка і свобода»: актуальність публіцистики Нагалії Кобринської

Ірина БАРНА. Осьмаччина візії України: художня відповідь на актуальні виклики епохи

Людмила КРАСНОВА. Михайло Шалата як поет

Василь ЗВАРИЧ. Творчість А. Содомори – «школа класності від античності до сучасності»

Марія СЕРЕДИЧ. Поезія Майдану в лінгво-ментальному вимірі

Оксана КОНОВАЛОВА. Девербативи із суфіксами іншомовного походження на позначення дії/процесу і стану в художніх творах І. Франка

Ореста РЕЗЕКУЛОВА. Музей Івана Франка в Нагуєвичах як осередок духовно-культурницького життя краю

Ірина СОПОТНИЦЬКА. Із письменницьких записів у книзі вражень Музею Івана Франка в Нагуєвичах

Микола САДОХА. Участь Дрогобицького Товариства «Просвіта» у заходах на вшанування пам'яті І. Франка (2006 – 2016).

Олександра ЛУЖЕЦЬКА. Особливості словотворчих інновацій в англійській мові

Ольга ПЕТРИШИН. Мовна глобалізація та її відображення в сучасній українській мов

Обговорення

МУЗИКОЛОГІЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СЕКЦІЯ

31 березня (корпус музично-педагогічного факультету

ДДПУ ім. І. Франка, вул. І. Франка, 25)

15.00—18.30

Голова: Людомир ФЛОНЕНКО

Секретар: Андрій СЛАВИЧ

Людомир ФЛОНЕНКО. Мистецькі обрії українського вокаліста Зіновія Бабія

Олександра НІМИЛОВИЧ. Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Богдани Фільц

Уляна МОЛЧКО. Вокальні твори Остапа Бобикевича на слова Івана Франка

Юрій МЕДВЕДИК. Феномен української духовної музики: Почаївський богогласник – 1790-1791 років

Степан ДАЦЮК. Диригент і педагог Лев Коцан (непоцінований часом)

Оксана ФРАЙТ. Стильові особливості збірки для фортепіано А. Мірошника «Австраліана»

Андрій СЛАВИЧ. Коломийка у творчості українських композиторів

Володимир ГРАБОВСЬКИЙ. Націоналізм і музична культура: еволюція поглядів Белли Бартока

Марія ЯРКО. Сучасні методологічні принципи тлумачення жанрових форм музичної творчості

Іван ФРАЙТ. Бібліографічний перелік співаників українських композиторів, упорядкований Святославом Проциком

Микола ЛАСТОВЕЦЬКИЙ. Етапи становлення професійного музиканта в просторі сучасної музичної освіти

Любов ЛАСТОВЕЦЬКА. Сакральна творчість сучасних українських композиторів (на прикладі кантати «Псалмів Давида» М. Ластовецького)

Стефан СОЛАНСЬКИЙ. Фортепіанна творчість С. Борткевича як соціокультурний феномен

Зоряна ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА. Соціокультурні процеси в Україні та їх відображення в творчості сучасних композиторів

Галина МЕДВЕДИК. Шкільні співаники Кирила Стеценка в контексті музично-педагогічної думки початку ХХ сторіччя на Наддніпрянщині

Обговорення

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

14-22 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15,

Науково-технічна бібліотека)

18 березня

(Будинок вчених, вул. Шевченка, 79.

Другий поверх, конференц-зал)

9.30 – 10.15

Прес-конференція

“ЗАГРОЗИ ВІД БУДІВНИЦТВА
КАСКАДУ МАЛИХ ГЕС НА ДНІСТРІ”

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Івано-Франківського осередку НТШ

(Будинок вчених, вул. Шевченка, 79)

10.15 – 12.00

Вступне слово: **Василь МОЙСИШИН,** голова Івано-Франківського осередку НТШ

Богдан ТОМЕНЧУК. Історична топографія стародавнього Галича

Людмила АРХИПОВА. Проблеми будівництва малих ГЕС на Дністрі

Іван МОНОЛАТІЙ. Шевченкіана Якова Оренштайна і особливий приклад “Гайдамаків” 1919 року: міфи і версії

Обговорення

Підсумки роботи Пленарного засідання та засідань у Комісіях

12.00 – 12.30

КОНЦЕРТ

*вокального колективу “Ладо” Інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника*

*Керівник – кандидат мистецтвознавства Людмила
ОБУХ*

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

I. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

20 березня (Івано-Франківський національний медичний університет,

вул. Галицька, 2. 4-й поверх, кафедра

українознавства та філософії,

конференц-зал)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 15.45

Співголови: **Ярослав ГНАТЮК,**

Володимир КАЧКАН

Секретар: **Михайло ГОЛЯНИЧ**

Ярослав ГНАТЮК. Відрив філософії від історії філософії як умова розвитку сучасної української філософії

Володимир БУДЗ. Чинники самоорганізації сучасного українського суспільства

Галина БУДЗ. Взаємозв'язок української філософії та ментальності українців

Уляна ВИННИК. Людиновимірність техніки у філософських ідеях Хосе Ортеги-і-Гассета

Роман ПЯТКІВСЬКИЙ. Розкавання як конструктивний чинник самоствердження соціального суб'єкта у філософії Андрея Шептицького

Алла МАКАРОВА. Особливості уявлення про соціальну справедливість у середовищі професійно-академічної філософської думки України другої пол. 19 ст.

Максим ДОЙЧИК. Ідея гідності в українській філософській культурі Києво-Руської доби

Роман СТЕЦЮК. Аксиологічні аспекти буття людини у філософській культурі Київської Русі

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00 – 17.45

Співголови: **Ярослав ГНАТЮК,**

Володимир КАЧКАН

Секретар: **Михайло ГОЛЯНИЧ**

Дарія СКАЛЬСЬКА. Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю: філософські компетенції

Михайло ПАЛАГНЮК. «Символічна парадигма» як підхід у формуванні когнітивних здатностей студентів ВНЗ

Олег ГУЦУЛЯК. Проблема люмпенізації інтелігенції на сучасному цивілізаційному етапі

Володимир САБАДУХА. Я – концепція філософа в умовах необхідності трансформації знеособленої парадигми буття людини в особистісну

Любомир АНДРУСІВ. Ціннісні орієнтації людини в епоху інформаційного суспільства

Тетяна ГАЙНАЛЬ. Збереження української національної культури в умовах глобалізаційних процесів

Надія РУСКО. Криза духовної культури в сучасному суспільстві: філософський та релігієзнавчий аспекти

Вікторія КРАВЧЕНКО. Місце довіри в аксіологічному просторі особистості

Обговорення

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

18.00 – 18.45

Співголови: **Ярослав ГНАТЮК,**

Володимир КАЧКАН

Секретар: **Михайло ГОЛЯНИЧ**

Володимир КАЧКАН. Філософсько-культурологічний концепт Володимира Олексюка

Михайло ГОЛЯНИЧ. Прогностичні ідеї Михайла Костомарова

Олександра КУЗЕНКО. Культурологічні візії педагогічної спадщини Мирослава Стельмаховича

Алла СІНЦИНА. Історико-філософські дослідження Дмитра Кирика

Анна СОКИРКО. Екзистенційні мотиви творчості Миколи Гоголя

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ. Духовний подвиг о. Михайла Сулятицького

Ігор ЛЮБЧИК. Етнокультурне розмаїття Лемківщини в рецепції Юліана Тарновича

Обговорення

КОМІСІЯ ПСИХОЛОГІЇ

17 березня (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57. Гуманітарний корпус, конференц-зал філософського факультету)

14.00 – 17.00

Голова: **Зіновія КАРПЕНКО**

Секретар: **Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК**

Зіновія КАРПЕНКО. Ідея циклічності в сучасній психології

Лідія МОЙСЕСЕНКО. Трансформація мисленневих стратегій

Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК. Дестабілізація поведінки особистості в умовах суспільства ризику

Володимир ФОМІН. Людиноформувальний потенціал філософської сповіді

Оксана ПАРКУЛАБ. Психотерапевтичний зміст жіночого архетипу

Володимир КОСТІВ. Формування креа-тивної культури особистості (системно-синергетичний підхід)

Євген КАРПЕНКО. Глибинно-психологічні детермінанти розвитку емоційного інтелекту

Оксана ТУРЧИН. Психотехнічні засоби формування експресивної культури викладача іноземної мови: результати психолого-педагогічного експерименту

Обговорення

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

15 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Головний корпус,

ауд 0311)

14.30 – 17.00

Голова: **Ярослав МАНДРИК**

Секретар: **Василь ПЕДИЧ**

Василь ПЕДИЧ. Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат

Ярослав МАНДРИК. Історія Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Микола ВІТЕНКО. Підготовка історичної енциклопедії до 100-річчя ЗУНРу

Ігор ГУРАК. Українсько-польські відносини після зміни політичних еліт

Роман ПУЙДА. Парламентська діяльність Українського національно-демократичного об'єднання у 30-х роках ХХ століття

Обговорення

КОМІСІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

16 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57. Гуманітарний корпус, ауд. 705)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 16.00

Голова: **Василь МАРЧУК**

Секретар: **Наталія ГОЛУБ'ЯК**

Сергій АДАМОВИЧ. Галицький п'є-монтизм у процесі становлення незалежної Української держави

Василь КЛИМОНЧУК. Особливості інституціоналізації політичних партій в Україні (на прикладі Івано-Франківської області)

Наталія ГОЛУБ'ЯК. Громадянське суспільство в Україні: емпіричні виміри програми «Перехідні країни»

Оксана ЛИПЧУК. Політичні свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні

Галина ВАХНЯК. Інституційний вибір британського євроскептицизму: сучасний стан та особливості розвитку

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 - 18.15

Голова: **Василь МАРЧУК**

Секретар: **Наталія ГОЛУБ'ЯК**

Іванна ЛОМАКА. Проблема пам'яті та європейської ідентичності у спадщині Святого Івана Павла другого

Валерій ШТЕРН. Ханна Арендт про політичну владу і насилля

Ілона ЛАВРУК. Роль медіа-ресурсів у формуванні електоральних пріоритетів виборців

Іван ЗЕЛЬМАНОВИЧ. “Заморожені” конфлікти на пост-радянському просторі як вияв інституційної кризи політики ЄС

Христина ФЕДОРИЩАК. Політика пам'яті в діяльності польських політичних партій

Михайло МОСОРА. Етнічний сепаратизм: теоретичне обґрунтування причин виникнення

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЇ
ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

14 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57. Гуманітарний корпус, ауд. 322)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 16.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Степан ХОРОБ. Українська монодрама: генеза і шляхи розвитку

Роман ГОЛОД. Діалектика національного та інтернаціонального в системі онтологічних орієнтирів Івана Франка

Олександр СОЛЕЦЬКИЙ. Семіотичні модифікації Григорія Сковороди: поміж біблійним текстом та дохристиянською символікою

Оксана ЗАЛЕВСЬКА. Використання фольклорно-міфологічних елементів у творі «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського та малій прозі Ростислава Єндика

Наталія ВІВЧАРИК. Жанрові особливості новели Петра Сосенка «Кривавою головою»

Вікторія ЧОБАНЮК. Синтез мистецтв у поезії київських неокласиків

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 18.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Ірина ЛИС. Експресія болю в бориславських оповіданнях Івана Франка

Світлана КОВТУН. Естетичний потенціал рими Миколи Вінграновського

Любов ПРОЦЮК. Текст і контекст Ярослава Мельника

Іванна ЗАЛЕВСЬКА. Духовні виміри українського буття у прозі Юрія Тиса

Ірина ГРОСЕВИЧ. Елементи готики в малій прозі Івана Франка

Обговорення

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

15 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57. Гуманітарний корпус, ауд. 322)

14.00 – 16.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Наталія МАФТИН. Тарас Шевченко у літературознавчій рецепції Євгена Сверстюка

Степан ПРОЦЮК. Екзистенційна проблематика сучасної української прози

Лариса ШЕВЧУК. Живописно-музична стихія та «ліричний експеримент» у західноукраїнській новелістиці міжвоєнного двадцятиліття

Марія ЯКІБЧУК. Іван Франко як творець української національної ідентичності

Євген БАРАН. Михайло Мочульський як автор спогадів про Івана Франка

Ольга СЛОНЬОВСЬКА. Голограма людського тіла як архетипна міфологема

Обговорення

ЧЕРВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 18.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Богдан СТРІЛЬЧИК. Дифузія оніричного та галюцинаторно-параноїдального у прозі Андрія Жураківського

Софія СІРЕНКО. Моделювання приватного світу персонажа в уривку тексту Галини Пагутяк

Анна ВЕРЛАТА. Корелятивна модель модерністської іронії в поетичному доробку та драматичній творчості Василя Пачовського

Олеся ДИБОВСЬКА. Хронотоп дороги в літературних казках (на матеріалі казки «Міктобот» Олега Чаклуна)

Златослава КАСІЯН. Художній світ збірки новел Дарії Ярославської «Прапор»

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

15 березня (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Інститут мистецтв, вул. Сахарова, 34а,

ауд. 202)

14.30 – 17.00

Голова: Анатолій ГРИЦАН

Секретар: Юрій ВОЛОЩУК

Анатолій ГРИЦАН. Поетика і романтика у сценічних образах Оксани Затварської

Ганна КАРАСЬ. Етос і ерос у життє-творчості Миколи Лисенка

Любов СЕРГАНЮК. Оригінальність інтерпретацій хорових композицій Лесі Дичко

Леся РОМАНЮК. Польські діячі музичної культури в мистецькому просторі Станіслава другої половини XIX – першої третини XX століття

Ірина ПАЛІЙЧУК. Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості сучасних українських композиторів

Олег ЧУЙКО. Традиції галицької архітектури в контексті культурних зв'язків з Моравією X-XIII століть

Юрій ВОЛОЩУК. Українське скрипкове мистецтво сучасності: особливості виконавських стилів та репертуарні пріоритети

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Корпус 1, ауд. 1508)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30 – 16.00

Голова: Микола ДАНИЛЮК

Секретар: Тетяна ОРИЩИН

Святослав КІСЬ. Інтелектуалізація діяльності підприємств: реалії та перспективи

Ярослав ВИТВИЦЬКИЙ. Світовий досвід видобування сланцевого газу

Ірина МЕТОШОП. Шляхи диверсифікації газозабезпечення підприємств України

Ігор АНДРІЙЧУК. Перспективи вико-ристання альтернативних енергоресурсів у регіоні

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 – 17.45

Голова: **Микола ДАНИЛЮК**

Секретар: **Тетяна ОРИЩИН**

Ірина ФАДЄЄВА. Досвід застосування нечіткої логістики у бізнесі та фінансах

Тетяна ОРИЩИН. Ресурсна стратегія сталого розвитку

Ірина ПЕРЕВОЗОВА. Законодавчі засади інформатизації нафтогазового ринку України

Віктор ПЕТРЕНКО. Неформальна та спонтанна освіта: роль і місце в стратегії розвитку людських ресурсів

Обговорення

II. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57. Центральний корпус, ауд. 318)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30 – 16.00

Голова: **Василь МОЙСИШИН**

Секретар: **Ярослав САВЧУК**

Роман ЗАТОРСЬКИЙ. Деякі питання комбіновано аналізу мультимножин

Тарас ГОЙ. Визначники і перманенти матриць Гессенберга, елементами яких є числа Фібоначчі

Іван ФЕДАК. Деякі застосування властивостей чисел Фібоначчі та Лукаса

Ярослав САВЧУК. Розв'язання оберненої задачі теорії розподілу значень для цілих кривих

Андрій БАНДУРА. Розподіл нулів та поводження частинних логарифмічних похідних цілої функції декількох змінних

Тарас ВАСИЛИШИН. Базиси алгебр блочко-симетричних поліномів

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 – 17.45

Голова: **Василь МОЙСИШИН**

Секретар: **Ярослав САВЧУК**

Михайло ОСИПЧУК. Деякі початково-крайові задачі для псевдо-диференціальних рівнянь, пов'язаних зі стійкими випадковими процесами

Анатолій КАЗМЕРЧУК. В'язкісно-згладжувальний метод розв'язання задачі Коші для квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку

Віктор МАЗУРЕНКО. Слабкозбурена крайова задача для системи диференціальних рівнянь з мірами

Іван ТИМКІВ. Багатоточкові задачі для лінійних параболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Василь СЕНИЧАК, Владислав СЕНИЧАК. Побудова базисних функцій тривимірного симплекс-елемента

Обговорення

ФІЗИКО-ХІМІЧНА КОМІСІЯ

15 березня (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57. Центральний корпус, ауд. 115)

*Науковий семінар «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
НАШВПРОВІДНИКО-ВОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА»*

14.00 – 15.30

Голова: Володимир ПРОКОПІВ

Секретар: Любомир НИКИРУЙ

Любов ЯБЛОНЬ. Механізми емнісного і фарадеївського накопичення та перетворення енергії в низькорозмірних структурах

Степан НОВОСЯДЛИЙ. Фізико-технологічні аспекти проектування суб-мікронних структур ВІС

Геннадій СІРЕНКО, Любов СОЛТІС. Хемо-термо-лігано-активаційна технологія створення антифрикційних полімерних композитів

Любомир НИКИРУЙ. Сучасні досягнення у термо-електричному матеріалознавстві (за результатами проекту наукової програми НАТО)

Обговорення

КОМІСІЯ З НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ

15 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Головний корп., ауд. 01)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30 – 16.00

Голова: Лідія ВОЗНЯК

Секретар: Марія МУЖ

Марія СЕРЕДЮК, Олександр ПАВЛЮК, Віталій ТЕСЛЮК. Дослідження впливу насосних агрегатів з регульованим приводом на пропускну здатність та енерговитратність магістральних нафтопроводів

Станіслав ГРИГОРСЬКИЙ, Євген АТАМАНЮК, Назар ІВАНКІВ. Дослідження впливу несанкціонованих врізувань на режим роботи магістральних нафтопроводів

Лідія ВОЗНЯК, Галина КРИВЕНКО. Прогнозування технологічних чинників на розподіл інтенсивності аварій в нафтогазовій галузі

Володимир ЛІСАФІН, Дмитро МАСЛО. Дослідження режимів перекачування нафти між резервуарами нафто-перекачувальних станцій

Йосип ЯКИМІВ, Любомир ІВАЩЕНКО. Режими роботи магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями і підкачуваннями

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15 – 18.00

Голова: Лідія ВОЗНЯК

Секретар: Марія МУЖ

Юлія ДОРОШЕНКО, Володимир МИХАЛКІВ, Максим ЛУШПАК. До проблеми підготовки газу на газотранспортній системі

Наталія ЛЮТА, Андрій ЦЯПАЛО. Дослідження впливу електричного поля на в'язкість нафти

Марія МУЖ. Дослідження небезпечних чинників, що характерні для промислових систем збору вуглеводневих енергоносіїв

Ірина СЕМКІВ. Запобігання виникненню аварійних ситуацій в нафтопромислових трубопроводах

Петро ГІМЕР. Аналіз методів визначення середнього пластового тиску для оцінки ефективності роботи пластової частини підземного сховища газу

Іван ГІДЗЯК. Забезпечення стійкості ізоляційно-укладальної колони в гірських умовах

Обговорення

КОМІСІЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

14 березня (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Перший
корпус,
ауд 1308)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 16.00

Голова: **Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ**

Секретар: **Степан МЕЛЬНИЧУК**

Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ, Наталія ІВАНЮК. Структура системи автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом з урахуванням зміни його технічного стану в режимі реального часу

Сергій ЗІКРАТИЙ. Організація дистанційного навчального курсу на базі технології Microsoft Share Point

Микола НИКОЛАЙЧУК, Олена ЗАМІХОВСЬКА. Організація систем автоматизованого управління водозабірними станціями КП «Івано-Франківськводокотех-пром»

Оксана БЕЛЕЙ, Лідія ШТАСР. Інформаційний модуль моделювання фільтраційних процесів у ґрунтах.

Наталія ІВАНЮК. Особливості використання вібраційного модуля SM1281 в складі PLC Simatic S7-1200 при дослідженні вібраційного стану лопатевого апарату газоперекачувального агрегату

Лідія ШТАСР. Математичне моделювання та оцінка параметрів відбитих сигналів в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів

Ольга ЄВЧУК. Особливості діагностування технічного стану викривлених нафтовидобувних свердловин

Андрій РОМАНЮК. Використання сучасних апаратно-програмних засобів при побудові систем управління глибинно-насосними штанговими установками для видобутку нафти

Ростислав СКРИПЮК. Модель системи моніторингу мережевого трафіку та обробки його результатів

Олена ЗАМІХОВСЬКА, Оксана БЕЛЕЙ. Теоретичні передумови розроблення SCADA-системи моніторингу метеорологічних факторів

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

15 березня (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Перший
корпус,
ауд 1308)

14.00 – 16.00

Голова: **Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ**

Секретар: **Степан МЕЛЬНИЧУК**

Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ, Микола НИКОЛАЙЧУК. Віртуалізація інформаційних процесів при побудові WEB-орієнтованих систем управління технологічними об'єктами

Роман МАТВІЄНКО. Методологія визначення рівня знань змінних інженерів компресорних станцій на основі використання нечітких множин

Іван ЛЕВИЦЬКИЙ. Автоматизована система управління переміщенням сировини цегельного виробництва в зоні помолу

Олександра МІРЗОЄВА. Аналіз моделей утворення шкідливих викидів в камері згорання газоперекачувального агрегату

Світлана ПЕТРІВ. Аналіз температурного поля поверхні регенераторів газоперекачувальних агрегатів ГПА типу ГТК-10, як один із методів діагностування його технічного стану

Ольга ЛІСКАНИЧ. Результати випробувань інтелектуального давача втомних пошкоджень замкових різьбових з'єднань обважених бурильних труб у стендових умовах

Степан МЕЛЬНИЧУК, Сергій ЯКОВИН. Функціональні особливості двофакторної автентифікації користувача в комп'ютерних системах віддаленого доступу

Володимир ПАВЛИК. Результати використання штучних нейронних мереж для діагностування технічного стану ГТК-25і фірми Нуово-Піньоне

Богдан ДОЛШНІЙ. Розробка алгоритму функціонування системи контролю модуля транспорту ливарних автоматичних ліній

Юрій ПАНЬКІВ. Розробка лабораторного стенда «Система управління температурою в камері згорання на базі апаратно-програмних засобів концерну Siemens і Honeywell»

Обговорення

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

22 березня (Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2. Зал засідань, 2-й поверх)

16.00 – 18.00

Голова: Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ

Секретар: Лілія СЛІВЕВИЧ

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ. Науково-культурологічна діяльність НТШ в Івано-Франківському національному медичному університеті

Ірина МАКОЙДА. Туберкульоз. Людство: заручники чи переможці

Зоряна КОЧЕРГА. Комплексна оцінка генетичної структури різних популяцій дитячого населення Івано-Франківської області

Наталія ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО. Роль есенціальних мікроелементів у збереженні тиреоїдного гомеостазу

Обговорення

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

15 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15. Головний корпус, ауд. 434)

14.30 – 16.30

Голова: Ярослав СЕМЧУК

Секретар: Ельнара СКИБА

Ярослав СЕМЧУК. Природні та техногенні чинники деградації ґрунтів у Калуському регіоні Прикарпаття

Ельнара СКИБА. Дослідження проникностей глинистих ґрунтів для спорудження екранів відстійних амбарів при видобутку нафти

Любомир ПОБЕРЕЖНИЙ. Принципи забезпечення екологічної безпеки при спорудженні та експлуатації нафтогазових об'єктів

Лілія САВЧУК. Вплив забрудненого атмосферного повітря на дихальну систему дітей

Катерина РАДЛОВСЬКА. Мікрокліматичні зміни під впливом розробки родовищ нафти і газу

Леся ШКЩА, Ольга СИДОРЕНКО. Аналіз неорганізованих джерел забруднення атмосфери підприємствами нафтогазової галузі

Обговорення доповідей

КИЇВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

27 березня (Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, вул. Терещенківська, 3.)

Круглий стіл: "ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ"

Модератор: Микола ЖЕЛЕЗНЯК

КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

9 березня (Косівський районний будинок культури)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

13.00—17.30

Голова: Григорій ГУЦУЛЯК

Секретар: Микола БЛИЗНЮК

Зимова сесія Карпатської Школи 2017:

Вступна конференція «СТАЛІЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ»

Валерій МИХАЙЛЕНКО. Сталий розвиток: концептуальна модель та український контекст

Тамара МАЛЬКОВА. Освіта для сталого розвитку. Карпатська культурна спадщина»

Микола КОРЕЦЬ. Реалізація енергозберігаючих технологій у системі підготовки фахівців вищої педагогічної освіти

Валентина МОЛИНЬ. Презентація книги-альбому «Василь і Микола Девдюки.

Жанна БУЧКО. Збереження культурної спадщини, розвиток міжнародного туризму»

Круглий стіл «МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Сергій СЕМЕНОВ, Юрій МАСКЕВИЧ, Дмитро УГРИН. Зелена енергетика та енергоощадні технології»

Петро ГРИЦИШИН. Стале управління водними ресурсами»

Гінтарас ДЕНАФАС. Ресурси, стале споживання та відходи - досвід країн ЄС»

Марина ЛЯШЕНКО. Економічна освіта майбутніх фахівців професійно-технічної галузі в контексті міжнародно-екологічного співробітництва»

Анна ШЕВЧЕНКО. Трьохвимірне моделювання і підготовка дизайн проектів з використанням елементів українського національного стилю»

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Виїзна сесія: НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ «ГУЦУЛЬЩИНА» ТА «ВИЖНИЦЬКИЙ»:
Юрій СТЕФУРАК, Любомир ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ, Віталій СТРАТІЙ

РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ

2 березня (кафедра історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука)

Голова: Андрій ЖИВ'ЮК
Секретар: Любов ГАЛУХА

Наталія ЛОПАЦЬКА. Іван Дубович – настоятель Дерманського монастиря (30-40-і рр. XVII ст.)

Оксана ОСИПЧУК. Економічне становище жіночих училищ духовного відомства у Волинській губернії XIX ст.

Любов ГАЛУХА. Місіонерсько-русифікаторська роль православного духовенства у Волинській губернії початку XX ст.

Ліна БОРОДИНСЬКА. Внесок Володимира Марцинковського у богословський розвиток протестантських течій міжвоєнної Польщі

Тетяна МИКИТЮК. Діяльність сільробівців у сенаті та сеймі Другої Речі Посполитої

Руслана ДАВИДЮК. «Товариство імені Лесі Українки» у міжвоєнній Волині: склад, мета, діяльність

Лариса АЛЕКСІЙЧУК. Розстріли в'язнів у тюрмах на території Рівненської області (1939-1941 рр.)

Віталіна ДАНИЛЬЧУК. Основні складові фінансові політики в Україні часів нацистської окупації

Андрій ЖИВ'ЮК. Голови облвиконкомів західних областей УРСР: колективний портрет зразка 1944-1953 рр.

Володимир СТАРЖЕЦЬ. Радянський ідеологічний тиск на навчальний процес у ВНЗ західних областей УРСР (1944-1953 рр.)

Тетяна ІСІЧУК. Обрядово-культува практика релігійних громад Рівненщини в умовах радянзації (друга половина 40-60 роки XX ст.)

СЕКЦІЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ТА
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

1—3 березня (кафедра української мови та літератури
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені
акад. С. Дем'янчука)

Голова: **Лілія ОВДІЙЧУК**

Секретар: **Валентина МИРОНЮК**

Віталій НАЗАРЕЦЬ. Адресована лірика як мета жанр

Раїса ТХОРУК. Метафора ярмарку у риторичі посланія
Тараса Шевченка «І мертвим, і живим ...» (кандидат
філологічних наук, доцент)

Валентина МИРОНЮК. Жанрова специфіка творів
письменником Покуття

Лілія ОВДІЙЧУК. Дослідження двох редакцій поеми «Мос-
калева криниця» Л. Плюща в контексті шевченкознавства

Наталія МЕДИНСЬКА. Предикативна функція зай-
менникового прикметника

Таміла ГРУБА. Мовна особистість учителя-словесника:
параметр виміру.

Лариса БРИЛЬОВА. Застосування інноваційних технологій
під час вивчення з курсу «Українська мова за професійним
спрямуванням».

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕТОДІВ

1-2 березня (Рівненський державний гуманітарний
університет, кафедра інформатики і прикладної
математики)

Голова: **Андрій БОМБА**

Секретар: **Михайло БОЙЧУРА**

Андрій СЯСЬКИЙ, Наталія ШЕВЦОВА. Передача
моментного навантаження до контуру криволінійного отвору
в нескінченній пластинці через систему розізнених пружних
ребер

Ігор МОРОЗ. Математичне моделювання процесу ам-
біполярної дифузії її врахуванням дії НВЧ поля.

Сергій КАШТАН. Математичне моделювання нелінійних
процесів руху в неоднорідних середовищах за умов
керування на ділянці течії.

Василь КОТ. Контактна взаємодія нескінченної пластинки з
криволінійним отвором і системи рівномірно розміщених по
контурі отвору пружних ребер.

Юрій КЛИМЮК. Математичне моделювання процесу
доочистки води від домішок у швидких фільтрах з од-
норідними пористими завантаженнями із внутрішнім
кріпленням.

Володимир ГАВРИЛЮК. Математичне моделювання
фільтраційних процесів в дренажних системах.

Сергій ЯРОЦАК. Математичне моделювання багатофазної
фільтрації.

Назар ШИНКАРЧУК. Односторонній розтяг однорідної
пластинки з коловим розрізом.

Алеся СІНЧУК. Математичне моделювання нелінійних
процесів витіснення у нафтових пластах з урахуванням тріщин
гідророзриву.

Олена ПРИСЯЖНЮК. Математичне моделювання неліній-
них сингулярно збурених процесів масоперенесення в
неоднорідних мікропористих середовищах.

Михайло БОЙЧУРА, Андрій БОМБА. Числовий метод
комплексного аналізу ідентифікації параметрів кусково-
однорідних середовищ за даними томографії прикладних
квазіпотенціалів.

Катерина МАЛАШ, Андрій БОМБА. Моделювання
керованих процесів вибуху в деформівних середовищах
методами комплексного аналізу.

Марія НАЗАРУК, Андрій БОМБА. Дифузійнонадійні моделі
процесів поширення інформації.

Вадим БОЙЦОВ, Андрій БОМБА, Сергій ЯРОЦАК.
Математичне моделювання процесів нафтодобування за умов
термопереносу.

Сергій АНТОНЕЦЬ, Ігор МОРОЗ. Математична модель
модулятора НВЧ поля з планарним керуючим елементом.

Софія СОРОКОВА, Андрій СЯСЬКИЙ. Передача зосередженої сили до контуру кругового отвору в нескінченній пластинці через розімкнене пружне ребро.

Роман БОРОВЕЦЬ, Андрій БОМБА. Математичні моделі процесів сепарації.

Вадим ТЕРЕШКО, Андрій БОМБА. Моделювання впливу пухлин на процеси нефросепарації.

Тетяна КИРИК. Вивчення шаблонів поведінки у курсі програмування.

Віра ВОРОНИЦЬКА. Сховища та простори даних. Сучасні тенденції розвитку.

Сергій ГАВРЮСЄВ. Використання онлайн-курсів для поглиблення знань та підвищення якості самостійної роботи з ІТ дисциплін.

Андрій ВОЗНЮК, Володимир СЯСЬКИЙ. Моделювання процесів сепарації у нирках штучними нейронними мережами.

Вадим БОЙЦОВ, Микола ШАХРАЙЧУК. Розробка та впровадження мобільних додатків під операційні системи Android.

Петро САКОВЕЦЬ, Василь КОТ. Розробка телемедичної інформаційної системи.

Роман ЛИННИК, Сергій ГАВРЮСЄВ. Аналіз web рішень для організації дистанційного навчання.

Богдан БАЛАУШКО, Володимир СЯСЬКИЙ. Застосування штучних нейронних мереж для розпізнавання звукової інформації.

Назарій ЯЙЛИМОВ, Володимир СЯСЬКИЙ. Розробка нейронної мережі для розпізнавання звукоскладів мови людського спілкування.

Сергій ЩЕРБАТЮК, Володимир СЯСЬКИЙ. Застосування алгоритму навчання Back Propagation у нейронних мережах для задач розпізнавання графічних образів.

Василь КОТОВЕЦЬ, Сергій ГАВРЮСЄВ. Розробка компонентів для CMS Joomla.

Василь ВАЛЬЧЕВСЬКИЙ. Розробка ігрових застосувань мовою програмування JavaScript.

Анатолій МЕЛЬНИК, Тетяна КИРИК. Модернізація інформаційно-пошукової системи «Студент ФМІ».

Оксана КІТ, Микола ШАХРАЙЧУК. Розробка сервера Arduino для інтернет-речей.

Дмитро ЦЕЦИК, Микола ШАХРАЙЧУК. Torrent&Browser (торент і переглядач).

Підсумкове пленарне засідання (орієнтовно - 06.03.17; Читальня Рівненського міського осередку «Просвіти»):

Підсумок роботи XXVIII Наукової березневої сесії осередку НТШ у Рівному

Прийняття рекомендацій

Ознайомлення з новими виданнями

СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

СЕКЦІЯ „АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ФОЛЬКЛОРУ І ФОЛЬКЛОРИСТИКИ“

10 березня (Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, ауд. 336)
12.50—15.50

Голова: Сергій П'ЯТАЧЕНКО

Секретар: Оксана ЦЮПКА

Сергій П'ЯТАЧЕНКО. Іван Кавалерідзе і український фольклор

Дар'я ЛЯЛЬКО. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі.

Оксана ЦЮПКА. Образ народного месника Семена Гаркуші у фольклорі та літературі.

Олександра ГУДЗЬ. Зооморфні образи в українському фольклорі.

Наталія ІВАНЕНКО. Місце української народної балади у фольклорній традиції Слобожанщини.

Софія КОПИТКО. Поетика українських народних коліскових та забавлянок.

Федір ВАНЯРХА. Українська народна міфологічна легенда та її літературна рецепція.

Дар'я СОКОЛОВА. Специфіка весільного обряду Глухівщини у записах Пелагеї Литвинової-Бартош.

Обговорення

СЕКЦІЯ «ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВИМІРАХ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ НАУКИ»

10 березня (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, вул. Роменська, 87, ауд. 425)

13.00 – 15.50

Голова: **Валентина ВЛАДИМИРОВА**

Секретар: **Яна ВАРАВА**

Валентина ВЛАДИМИРОВА. Національний характер романтизму Тараса Шевченка.

Яна ВАРАВА. Проблема теодицеї у «Кобзарі» Тараса Шевченка.

Дарина МАЛЬКО. Мотто як знакова система у творах Тараса Шевченка.

Світлана КИРИЛЕНКО. Особливості символізації Тараса Шевченка.

Анастасія МАШТАЛЕР. Епізод лірики в циклі «В казематі» Тараса Шевченка.

Анна КОРОТКА. Лейтмотив ліро-епосу Тараса Шевченка.

Анастасія ОСТРОВКОВА. Морально-етична проблематика прози Тараса Шевченка.

Олександра ДЕБІЖЕВА. Біблійні мотиви в «Кобзарі» Тараса Шевченка.

Юлія ЧЕЧЕНЯ. Синкретизм художнього світобачення Тараса Шевченка.

Обговорення.

СЕКЦІЯ «ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ»

10 березня (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, ауд. 326)

13.00 – 15.50

Голова: **Надія КИРИЛЕНКО**

Секретар: **Ірина ВЛІЗЬКО**

Надія КИРИЛЕНКО. Образно-символічне моделювання флористичних архетипів у поезії Тараса Шевченка.

Ірина ВЛІЗЬКО. Етнопсихологічні коди в художній тканині поезії «шістдесятників».

Владислава СОЛОДКА. Генеза жанру балади у ранній творчості Тараса Шевченка.

Марина БЄЛОКОПИТОВА. Еволюція жанру сюжету в українській літературі.

Людмила УКРАЇНЕЦЬ. Особливості шевченківського національного міфу.

Марія БІЛЬЧЕНКО. Художні засоби експресивності у «Кобзарі» Тараса Шевченка.

Аліна МЕЛЬНИК. Історіософська проблематика поем Івана Франка.

Наталія ГРИМАЙЛО. Гуманістичний пафос новелістики Олеся Гончара.

Обговорення.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

6-19 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2)

ФІЛОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

6 березня. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, Факультет філології і журналістики, ауд. 76)

14.20–16.00

Голова: **Любов СТРУГАНЕЦЬ**

Секретар: **Юлія КОСТЮК**

Любов СТРУГАНЕЦЬ. Релігійна лексика у складі вербального континууму української мови

Марія ДАНИЛЕВИЧ. Українсько-білоруські літературні зв'язки

Наталія РОКІЦЬКА. Спадщина Т. Шевченка та І. Франка у підготовці студентів-філологів (презентація нових видань)

Надія ЯНЕЦЬ. Драматична поема І. Кочерги «Пророк» як художня біографія Т. Шевченка

Володимир ЮКАЛО. Етикетні мовні формули у спілкуванні лікарів

Оксана ВЕРБОВЕЦЬКА. Сучасні родичівські іменування (на матеріалі антропонімії Тернопільщини)

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

9 березня. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (вул. Громницького, 1-А, історичний факультет, ауд. 1011)

14.20–16.00

Голова: **Елла БИСТРИЦЬКА**

Секретар: **Уляна БЕЗПАЛЬКО**

Елла БИСТРИЦЬКА. Справа українського патріархату в діяльності Йосифа Сліпого (1963 – 1984 рр.)

Іван ЗУЛЯК. Перебування Йосифа Сліпого в Маклаківському будинку інвалідів (серпень 1953 – 18 червня 1958 рр.)

Оксана ЯТИЩУК. Виховання молоді у працях Йосифа Сліпого

Надія БЛІК. Документальна основа експозиції музею Богдана Лепкого в Бережанах

Володимир КІЦАК. Тернопілля в депортаційних та репатріаційних процесах 1944 – 1946 рр.

Ірина ФЕДОРІВ. Мирон Кордуба – учений зі світовим іменем

Оксана ВАЛІОН. Нормативно-правове забезпечення інвестиційної політики Республіки Білорусь на сучасному етапі

Іван ШТОГРИН. Апостольська візитація в Україну: перебіг українсько-ватиканського діалогу (1918-1920 рр.)

Уляна БЕЗПАЛЬКО. Митрополит Андрей Шептицький: досвід практичної реалізації ідей унійного руху

Н. ПІСТУН. Вплив отців-василіан на розвиток освіти в Почаївському монастирі (поч. XVIII – 1831 р.).

Тарас ДІДУХ. Переслідування греко-католиків у період антирелігійної кампанії в СРСР (1959–1964 рр.)

Юрій МАРТИНІВ. Структура промислового виробництва Почаївської лаври (1831–1914 рр.)

Надія ВОЛІК. Раміфікація та координація діяльності НТШ у Канаді (1949–1989 рр.)

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

10 березня. (ДП “ОАСУ Подільська археологія” (вул. Бродівська, 44)

12.00–14.00

Голова: **Богдан СТРОЦЕНЬ**

Секретар: **Сергій ГРАБОВИЙ**

Сергій ГРАБОВИЙ. Етапи археологічних досліджень на території сучасної Тернопільської області

Михайло СОХАЦЬКИЙ, Олександр ДУДАР. Деякі підсумки археологічних досліджень печери вертеба

Марина ЯГОДИНСЬКА, Василь ЛЬЧИШИН. Розкопки багатощарової пам'ятки Кордишів 10 у 2016 р.

Богдан СТРОЦЕНЬ. Створення археологічного музею в Чернелеві-Руському: стан і перспективи

Людмила СТРОЦЕНЬ. Археологічні дослідження історичних населених місць Тернопільщини

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

7 березня. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, Географічний факультет, ауд. 158)
14.20–16.00

Голова: **Любомир ЦАРИК**

Секретар: **Мар'яна ГІНЗУЛА**

Любомир ЦАРИК. Геоекологічні аспекти ландшафтних трансформацій басейнових систем

Ігор ЧЕБОЛДА. Проблеми екологічної безпеки геосистем Тернопільської області

Надія СТЕЦЬКО. Водні рекреаційні ресурси Тернопільської області

Ірина БАРНА. Етнекологічні аспекти сучасних природознавчих проблем

Людмила ГРИЦАК. Проблеми екології людини

Наталія ЛІСОВА. Вплив військової діяльності в Україні на довкілля

Любов ЯНКОВСЬКА. Екоситуація в межах Середнього Подністров'я

Іван КАПЛУН. Подільські Товтри як об'єкт еколого-географічних досліджень

Світлана НОВИЦЬКА. Напрямки розвитку екотуризму в перспективному РЛП «Бережанське Опілля»

КОМІСІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

7 березня. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (вул. В. Винниченка, 10, факультет мистецтв, ауд. 309)
14.30–16.30

Голова: **Олег СМОЛЯК**

Секретар: **Лілія ПРОЦІВ**

Олег СМОЛЯК. Твір “Ой три шляхи широкі” Генріха Топольницького у виконанні хорових колективів Тернопільщини

Анатолій БАНЬКОВСЬКИЙ. Інструментальні твори для баяна – присвяти Тарасові Шевченку

Лілія ПРОЦІВ. Ювілейні концерти як чинник формування громадянського суспільства в Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття

Зиновій СТЕЛЬМАЩУК. Інструментальні твори галицьких композиторів у концертних програмах другої половини ХХ століття

Богдан ВОДЯНИЙ. Вокально-інструментальна музика сестер Тельнюк на слова Тараса Шевченка

Павло СМОЛЯК. Вшанування шевченківських днів у селах Тернопільського повіту в 20–30-х роках ХХ століття

Вячеслав ХІМ'ЯК. Тарас Шевченко та сучасна доба українського театру

Людмила ВАНЮГА. Образ Тараса Шевченка в українському кінематографі

Маргарита ВАСИЛИШИН. П'єса Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Історія написання та постановок

Марія ГАНИЧ. Інсценізація поеми Тараса Шевченка «Наймичка» та її сценічне втілення.

Наталія ЛУГОВА. Шевченкове слово в сучасній сценічній культурі

Ярослава ТОПОРІВСЬКА. Поезія Тараса Шевченка у хоровому мистецтві

МЕДИЧНА КОМІСІЯ

10 березня. (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського (адміністративний корпус, Майдан Волі, 1, ауд. № 3)

15.00–16.30

Голова: **Іван КЛІЩ**

Секретар: **Інна КРИНИЦЬКА**

Михайло АНДРЕЙЧИН. Тривожні тенденції інфекційної захворюваності в Україні

Іван КЛІЩ. Фармакоекономічне обґрунтування складання локальних клінічних формулярів у медичних закладах м. Тернополя

Василь КОПЧА. Обґрунтування патогенетичної терапії при хронічному гепатиті С

Степан ВАДЗЮК. Психофізіологічні особливості школярів зі слуховою деривацією

Володимир КОНДРАТЮК. Проблема збереження Тернопільського ставу

Олександра ОЛЕЩУК. Державні закупівлі лікарських засобів в Україні: ризики і переваги сучасних підходів

Ольга ЯРЕМЧУК. Фосфоліпідний синдром: постановка проблеми та шляхи її розв'язання

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ

22 березня. (Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (читальна зала науково-технічної бібліотеки)

14.00–15.00

Голова: **Петро ЯСНІЙ**

Секретар: **Володимир ДЗЮРА**

Юрій СКОРЕНЬКИЙ, Олександр КРАМАР. Особливості антиферомагнітного впорядкування в квазідвовимірних системах

Олександр РОКЦЬКИЙ. Юліан Гірняк – відомий український вчений, член НТШ

Юрій НІКІФОРОВ, Богдан КОВАЛЮК. Лазерні ударні хвилі як спосіб обробки матеріалів

Юрій НІКІФОРОВ, Оксана СІТКАР. Спектри поглинання нанопористого вуглецю

Петро СТУХЛЯК, Роман ЗОЛОТИЙ. Дослідження триботехнічних характеристик епоксикомпозитів з взаємопроникаючими сітками

Володимир ДЗЮРА, Роман РОМАНОВСЬКИЙ. Дослідження транспортування сипких матеріалів пневмомеханічними транспортерами

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

19 березня (Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (бульвар Шевченка, 15, читальний зал)

11.00–14.00

Голова: **Михайло АНДРЕЙЧИН**

Секретар: **Ірина ФЕДОРІВ**

Вступне слово: Голова ТОО НТШ **Михайло АНДРЕЙЧИН**

Богдан СТРОЦЕНЬ. Створення археологічного музею в Чернелєві-Руському: стан і перспективи

Михайло СОХАЦЬКИЙ, Олександр ДУДАР. Деякі підсумки археологічних досліджень печери Вертеба

Володимир ПАРАЦІЙ. Археологічні пам'ятки та артефакти бережанського краю : виявлення, музеєфікація

Обговорення доповідей. Ухвалення рішення.

Звіт голови ТОО НТШ Михайла Андрейчина за останній рік діяльності осередку.

Обговорення. Прийняття ухвали.

Виставка наукової літератури з фонду ТОО НТШ у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Музично-літературна композиція за участю студентів і викладачів Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
28 лютого – 22 березня 2017 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

22 березня 2017 (Черкаський національний університет ім.
Богдана Хмельницького, конференц-зала, бульв. Шевченка,
81, корп. № 1)

14.30

Голова: Віталій МАСНЕНКО

Секретар: Анна КОТИЧЕНКО

Віталій МАСНЕНКО. Сучасні російські історичні міти як ідеологічне підґрунтя агресії проти України

Світлана ЗАЙЦЕВА. Ідея національно-етнічних особливостей української самосвідомості у творчості Тараса Шевченка

Олексій КОМПАНИЄЦЬ. Селянський спротив колективізації та Голодомору крізь призму теорії «опору без лідера» Юліуса Амоса.

Юрій ПРИСЯЖНЮК. Козацький волонтерський рух в умовах розгортання російської агресії на Донбасі (2014 - початок 2017 рр.)

28 лютого 2017 (Обласна бібліотека для юнацтва імені
Василя Симоненка)

*Читацька конференція: «УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
1917-1921 рр.: ГЕРОЇЧНІ ІСТОРІЙКИ ІСТОРІЇ»*

Віталій МАСНЕНКО, Сергій ДЯЖУР, Олексій
КОМПАНИЄЦЬ, Євген САКЕВИЧ, Дмитро КЛИЧКОВ,
Юлія ПОГАСІЙ, Олександр ШУМЕЙКО, Юрій ЛЯШКО,
Марина ТКАЧЕНКО

ЗАСІДАННЯ В СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

10 березня (ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд.
514.)

14.30

Голова: Юрій МИХАЙЛЮК

Секретар: Анна КАЮК

Юрій МИХАЙЛЮК. Черкащина в державно-політичній структурі Руської держави наприкінці IX – 40-х рр. XII ст.

Оксана ДРАЧ. Повсякдення жінок-інтелектуалок модерної доби в Україні: формування нових соціальних практик

Олександр ЛИТВИНЕНКО. Діяльність перших агрономічних товариств в Україні в перші десятиліття XX ст.

Юлія ІГНАТЕНКО. Фольклорний та мистецький “портрети” влади підросійської України у другій половині XIX – на початку XX ст. (методологічні аспекти дослідження)

Василь ОТЗЕМКО. Громадянський портрет Кирила Стеценка очима сучасників

Олександр КАРАБІН. Створення чехословацьких військових формувань на території України в роки Першої світової війни

Лариса СИНЯВСЬКА. Діяльність 3’їзду гірничопромисловців Півдня Росії під час Першої світової війни

Іван ДЕСЯТНІКОВ. Місцеві випуски грошових знаків на Черкащині у період Української революції 1917-1921 рр.

Анна КОТИЧЕНКО. Діяльність українських парламентаристок у Другій Речі Посполитій щодо соціального забезпечення дітей

Анна КАЮК. Розвінчання культу особи Й. Сталіна в публікаціях журналу «Огонек»

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ
ІСТОРИОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

13 березня (ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд.
514).
14.30

Голова: **Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ**
Секретар: **Володимир ШВЕЦЬ**

Віктор ГОЦУЛЯК. Сучасні історіографічні інтерпретації діяльності Михайла Грушевського як голови Центральної Ради

Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ. Погляди Михайла Брайчевського на східнослов'янський етногенез

Андрій КАСЯН. Селянське самоврядування Правобережної України пореформеного періоду в радянській історіографії

Володимир ШВЕЦЬ. Військово-історична наука і М.О. Домонтович: “Огляд російсько-турецької війни 1877-1878 рр. на Балканському півострові”

Сергій ДЯЖУР. Сучасна історіографія руху Вільного козацтва 1917-1918 рр.

Юлія РІЗНИК. Дніпровська повітряно-десантна операція 1943 р.: суб'єктивні та колективні “спогади” та їхні різночитання

Сергій ШАМАРА. Політика та культура пам'яті в регіонах України (1990-ті – початок 2000-х років)

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ
ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

15 березня (ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд.
519).
14.30

Голова: **Олексій МАРЧЕНКО**
Секретар: **Оксана ПУШОНКОВА**

Олексій МАРЧЕНКО. Роль екзистенціалів в осмисленні буттєвої побудови Dasein в філософії М. Гайдеггера

Олена АСТАПОВА-ВЯЗЬМІНА. Коріння неklasичної логіки в творах представників Львівсько-Варшавської школи

Костянтин БРАТКО. Феноменологічний аналіз літературного твору в естетиці Р. Інгардена

Павло КРЕТОВ. Проблематика формування національної ідентичності в межах новітнього міфу України: символічний ландшафт свідомості та культури

Микола ВИДРИГАН. Проблема свободи в ідеологіях політичних партій Російської імперії початку ХХ ст.

Оксана ПУШОНКОВА. Європейська культурна самосвідомість на зламі ХІХ–ХХ ст.: зміна парадигми

Сергій П'ЯНЗІН. По цей бік нігілізму

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ
ПРАВНИЧА СЕКЦІЯ

17 березня (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд.
406.)
14.30

Голова: **Сергій ШАМАРА**
Секретар: **Ольга КОЛОСОВА**

Ольга КОЛОСОВА. Цивільне процесуальне законодавство в контексті українських реформ

Людмила КУЗНЕЦОВА. Сучасні виклики в трудовому праві України

Олександр ЛИСЕНКО. Імплементация норм європейського права у діяльність органів правосуддя та прокуратури

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАНЬ

Адамович Сергій 57
Алексійчук Лариса 71
Андрейчин Михайло 82-83
Андрійчук Ігор 62
Андрусів Любомир 54
Андрусак Тарас 35
Антонець Сергій 73
Апуневич Софія 26
Архипова Людмила 53
Астапова-Вязьміна Олена 87
Атаманюк Євген 65

Багнок Наталя 33
Байдак Леонід 45
Байцар Андрій 42
Балагутрак Микола 37
Балаушко Богдан 74
Бандрівський Микола 7-8
Бандура Андрій 63
Бандура Юрій 43
Баньковський Анатолій 81
Барабаш Мар'яна 32
Баран Євген 60
Барна Ірина 50 80
Батюк Тарас 48
Бевз Микола 14
Бедрій Мар'ян 35
Беззуб Денис 43
Безпалько Уляна 78-79
Бек Юліан 35
Белей Оксана 66-67
Бергер Вальтер 9
Белокопитова Марина 77
Бистрицька Елла 78-79
Бідак Володимир 41
Бідюк Дарій 28
Біла Світлана 48
Білас Наталя 8
Білик Надія 79
Білінський Борис 28

Білостоцький Степан 35
Білоус Віра 37
Більченко Марія 77
Близнюк Микола 69
Богдан Посацький 14
Бойко Андрій 35
Бойко Ігор 39
Бойко Оксана 14
Бойцов Вадим 73-74
Бойчура Михайло 72-73
Бокало Ігор 14-15
Болеста Іван 26
Бомба Андрій 72-74
Бондар Лариса 30
Боровець Роман 74
Бородинська Ліна 71
Братко Костянтин 87
Брик Юлія 45
Брильова Лариса 72
Будз Володимир 54
Будз Галина 54
Буланий Микола 43
Буланова Наталя 44
Бурчак Ольга 46
Бучко Жанна 70
Бучковська Ірина 49

Вадзюк Степан 82
Валіон Оксана 79
Вальчевський Василь 74
Ванюга Людмила 81
Ванярха Федір 76
Варава Яна 76
Василишин Маргарита 81
Василишин Тарас 63
Васильєва Людмила 32
Вахняк Галина 57
Вдовичин Ігор 35
Венгер Альберт 46
Вербицький Сергій 27

Вербовецька Оксана 78
Верлата Анна 60
Видриган Микола 87
Винник Уляна 54
Виноградська Галина 37
Виноградов Геннадій 43
Витвицький Ярослав 61
Вівчарик Наталя 58
Вігенко Микола 57
Владимирова Валентина 76
Влізько Ірина 77
Вовчак Андрій 39
Водяний Богдан 81
Вознюк Андрій 74
Возняк Лідія 64-65
Войтович Леонтій 47
Волік Надія 79
Волок Валерій 45
Волощук Юрій 61
Ворок Христина 30
Вороницька Віра 74
Воронич-Семченко Наталя 68
Вурловська Марія 49

Гаврилів Тимофій 32
Гаврилюк Володимир 73
Гаврюсев Сергій 74
Гайналь Тетяна 55
Галик Володимир 47-48
Галина Петришин 14
Галів Микола 47 48
Галуха Любов 71
Ганич Марія 81
Гарбузюк Майя 41-42
Герцій Оксана 20
Герцик Оксана 42
Гідзак Іван 65
Гілевич Ігор 38
Гімер Петро 65
Гінзула Мар'яна 80
Гірняк Мар'яна 30
Гнатишин Оксана 34

Гнатів Петро 11
Гнатюк Мирослава 33
Гнатюк Михайло 31
Гнатюк Ярослав 53-55
Гнип Андрій 27
Гнідець Ростислав 15
Годованська Оксана 37
Гой Тарас 62
Голик Йосип 29
Головата Лариса 17
Голод Роман 58
Голуб'як Наталя 57
Голубець Оріся 40
Голянич Михайло 53-55
Гончар Володимир 21
Горак Яким 35
Горбачик Оксана 49
Горбулін Володимир 6
Городняк Ірина 40
Готра Зенон 19
Готь Остап 16
Гоцуляк Віктор 86
Граб Уляна 34
Грабовецька Ольга 18
Грабовий Сергій 79-80
Грабовський Володимир 51
Гречило Андрій 23-25
Григорський Станіслав 65
Гримайло Наталя 77
Гринів Олена 20
Гринь Дмитро 27
Грицай Оксана 27-28
Грицак Михайло 15
Грицак Людмила 80
Грицан Анатолій 61
Гриценко Галина 49
Грицишин Петро 70
Гросевич Ірина 59
Груба Таміла 72
Грушецький Богдан 45
Губка Ольга 45
Гудзь Олександра 75
Гулевич Лілія 50

Гуньо Степан 9
Гурак Ігор 57
Гураль Павло 35
Гуцуляк Григорій 69
Гуцуляк Олег 54

Давидюк Руслана 71
Данилевич Марія 78
Данилевич Наталія 40
Данилко Наталя 16
Данилюк Микола 61-62
Данильчук Віталіна 71
Дарморіз Оксана 22
Дацюк Степан 51
Дебіжева Олександра 77
Демків Мирон 15
Денафас Гінтарас 70
Денис Мандзюк 25
Дерев'яна Марія-Мирослава 30
Держко Ігор 22
Десятніков Іван 85
Дешиця Степан 27
Джунь Валерій 25
Дзендзелюк Леся 24
Дзера Оксана 18
Дзюра Володимир 82-83
Диба Юрій 14-15
Дибовська Олеся 60
Дида Ірина 15
Дида Олександра 15
Дидик-Меуш Ганна 33
Дика Ніна 34
Дідух Тарас 79
Добосевич Уляна 32-33
Довгань Петро 8
Дойчик Максим 54
Доліновський Володимир 7
Долішній Богдан 68
Дорошенко Юлія 65
Драган Володимир 48
Драч Оксана 85
Дубик Юрій 14-15

Дудар Олександр 80, 83
Дутка Романа 20
Дутчак Віолетта 34
Дяжур Сергій 86
Дяченко Ольга 44-45

Євчук Ольга 66

Жив'юк Андрій 71

Завалій Ігор 20
Завітій Богдан 8
Зайцев Юрій 6
Зайцева Світлана 84
Залевська Іванна 59
Залевська Оксана 58
Заміховська Олена 66-67
Заміховський Леонід 66-67
Замостяник Ірина 38
Заневич Ольга 33
Заторський Роман 62
Заячківська Оксана 28-30
Зварич Василь 50
Зелінська Надія 9
Зельманович Іван 58
Зікратий Сергій 66
Зіновія Карпенко 56
Зінченко Світлана 23
Золотий Роман 83
Зорівчак Роксолана 18-19
Зуляк Іван 79
Зюбровський Андрій 38

Івангородський Костянтин 86
Іваненко Наталя 76
Іванків Назар 65
Іваночко Ганна 50
Іванюк Наталія 66
Івашків Василь 6
Іващенко Любомир 65
Ігнатенко Юлія 85
Ігнатишин Адальберт 27

Ігнатишин Василь 27
Ігнатишин Моніка 27
Ігор Дикий 10
Ілля Ірина 18
Ільків Володимир 19
Ільків-Свидницький Микола 23
Ільницька Луїза 16-17
Ільницький Василь 49
Ільницький Данило 32
Ільницький Микола 30
Ільчишин Василь 80
Ісаєва Ольга 45
Ісічук Тетяна 71
Ішук Юрій 20

Казмерчук Анатолій 63
Казьмір Любомир 41
Каковкіна Ольга 46
Каличак Ярослав 42
Камінський Євген 45
Каплун Іван 80
Капраль Ірина 9
Капрусь Ігор 11
Капустяник Володимир 26
Карабін Олександр 85
Карась Анатолій 21-22
Карась Ганна 35, 61
Карп'як Андрій 34-35
Карпенко Євген 56
Касіян Златослава 60
Касян Андрій 86
Качкан Володимир 53-55
Качмар Марія 34, 39
Каштан Сергій 73
Каюк Анна 85
Киргизбаєва Ірина 16
Кирик Тетяна 74
Кириленко Надія 77
Кириленко Світлана 76
Кирчів Роман 36
Кисільова Тетяна 45
Кияк Юліан 28

Кияновська Любов 30
Кілар Анастасія 38
Кісь Андрій 20
Кісь Святослав 61
Кіт Оксана 75
Кіцак Володимир 79
Кіцера Олександр 28
Климкович Тамара 27
Климончук Василь 57
Климюк Юрій 73
Кліщ Іван 82
Кобилецький Микола 35
Кобилінська Леся 8
Коваленко Анастасія 43
Ковалишин Василь 28
Ковалюк Богдан 83
Коваль Андрій 36
Ковтун Світлана 59
Когут Олег 27
Когут Софія 17
Козак Богдан 42
Козакевич Олена 21
Козаренко Олександр 34-35
Козій Олександр 49
Козловський Віталій 39
Козловський Едуард 28
Колосова Ольга 87
Комарницький Ярослав 49
Компанієць Олексій 84
Кондратова Олександра 46
Кондратюк Володимир 82
Коник Соломія 15
Коновалова Оксана 50
Конопка Володимир 38
Копитко Софія 76
Копій Леонід 21
Копій Марія 21
Копча Василь 82
Корець Микола 70
Корній Сергій 13
Король Софія 20
Коротенко Дарія 44
Коротка Анна 76

Костів Володимир 56
Костюк Юлія 78
Кость Степан 25
Кот Василь 73-74
Котик Ігор 32
Котик-Чубінська Марія 31
Котиченко Анна 84-85
Котовець Василь 74
Кочан Ірина 33
Кочерга Зоряна 68
Кравець Ярема 31-32
Кравченко Вікторія 55
Крамар Олександр 82
Красильников Олег 16
Краснова Людмила 50
Краснодембський Ярослав 42
Кректун Богдан 11
Кремер Ірина 19
Кретов Павло 87
Кривенко Анастасія 38
Кривенко Галина 65
Криворучко Юрій 14
Криницька Інна 82
Криса Богдана 30
Круковський Орест 7
Крушельницька Лариса 7
Кудеравець Роман 27
Кужель Любов 17
Кузенко Олександра 55
Кузнецова Людмила 87
Кузь Тарас 24
Кузьменко Оксана 39
Кульчицька Тетяна 16
Купчинська Зоряна 32
Купчинська Лариса 20
Куцик П.О. 11
Кучмій Галина 19
Кушкевич Мар'яна 9
Кушлакова Вікторія 45
Кушлакова Надія 44-45
Кушнір Роман 6

Лавренко Валерія 45
Лаврентій Роман 41-42
Лаврик Марія 9
Лаврук Ілона 58
Лазорак Богдан 48
Лазурко Лідія 48
Ланюк Євген 22
Ластовецька Любов 52
Ластовецька-Соланська Зоряна 52
Ластовецький Микола 51
Левицька Мар'яна 20
Левицька Оксана 9
Левицький Іван 67
Левків Володимир 25
Легка Лілія 9
Легкий Микола 31
Лизак Олексій 8
Линник Роман 74
Липчук Оксана 57
Лис Ірина 59
Лисейко Ярослав 24
Лисенко Олександр 87
Лисканич Ольга 67
Литвин Тамара 17
Литвиненко Олександр 85
Литвин-Кіндратюк Світлана 56
Лінда Світлана 14
Лісафін Володимир 65
Лісова Наталія 80
Ловік Клеменс 9
Лозинська Ірина 48
Лозинський Тарас 20
Ломака Іванна 58
Лопачька Наталія 71
Лопотич Наталя 11
Лосик Ореста 21-22
Лугова Наталія 81
Лужецька Олександра 50
Лукомський Юрій 14
Луньо Євген 39
Луцишин Олена 31

Лучаківська Іванна 48
Лучка Людмила 43-44
Лучук Тарас 30
Лушпак Максим 65
Любчик Ігор 55
Люпа Богдан 25
Люта Наталія 65
Лялько Дар'я 75
Лященко Марина 70
Мазепа Марія 32
Мазур Леонід 25
Мазуренко Віктор 63
Макарова Алла 54
Макойда Ірина 68
Максимчук Валентин 27
Малайко Сергій 18
Малаш Катерина 73
Малицький Дмитро 27-28
Малько Дарина 76
Малькова Тамара 70
Мамчур Звенислава 11
Мандрик Ярослав 56
Мар'яна Мельник 10
Марискевич Оксана 11
Маркович Марія 48
Мартинів Юрій 79
Марченко Олексій 86-87
Марчук Василь 57
Марчук Ганна 58-60
Масікевич Юрій 70
Масло Дмитро 65
Масна Зоряна 28
Масненко Віталій 84
Матвієнко Роман 67
Мафтин Наталія 59
Машталер Анастасія 76
Медведик Галина 52
Медведик Юрій 51
Медвіль Оксана 49
Мединська Т.В. 11
Мединська Наталя 72
Мельник Аліна 77

Мельник Анатолій 74
Мельник Ростислав 7
Мельник Ярослава 31
Мельничок Юрій 49
Мельничук Степан 66-67
Менько Василь 48
Метошоп Ірина 62
Мещерякова Ольга 15
Микитюк Зіновій 19
Микитюк Тетяна 71
Микитюк Ярослав 19-20
Микієвич Михайло 36
Мироновський Северин 9
Мирончук В'ячеслав 44
Миронюк Валентина 72
Митрофаненко Юрій 44
Михайленко Валерій 70
Михайленко Микола 21
Михайлюк Юрій 85
Михалків Володимир 65
Мірзоева Олександра 67
Мовна Маріанна 17
Мовна Уляна 38
Мойсеєнко Лідія 56
Мойсишин Василь 52, 62-63
Молинь Валентина 70
Молчко Уляна 51
Монолатій Іван 53
Мороз Ігор 73
Морозова Інна 17
Мосейко Андрій 44
Мосора Михайло 58
Мудрий Степан 26
Муж Марія 64-65
Назаревич Андрій 28
Назарець Віталій 72
Назарук Марія 73
Накалов Євгеній 27
Наняк Юлія 18
Нахлік Євген 31
Никипанчук Михайло 42
Никируй Любомир 64

Никифорчин Григорій 13
Николайчук Микола 66-67
Нікітенко Анастасія 44
Нікіфоров Юрій 83
Німілович Олександра 51
Новицька Світлана 80
Новікова Юлія 49
Новосядлий Степан 64

Обідіна Ольга 27
Овдійчук Лілія 72
Одрехівська Ірина 18
Оксана Кушнірецька 10
Олещук Олександра 82
Онищук Віталій 41
Онищук Ярослав 8
Опейда Йосип 42
Орищин Тетяна 61-62
Осадця Ольга 34
Осипчук Михайло 63
Осипчук Оксана 71
Островкова Анастасія 76
Отземко Василь 85

П'янзін Сергій 87
П'ятченко Сергій 75
Павлик Володимир 68
Павлова Анастасія 27
Павлова Анастасія 28
Павлюк Олександр 64
Павлюк Степан 36
Палагнюк Михайло 54
Палій Оксана 42
Палійчук Ірина 61
Панчук Ростислав 9
Паньків Юрій 68
Папінов Артем 46
Парацій Володимир 83
Паркулаб Оксана 56
Пасічник Володимир 35
Паславська Наталія 13, 23
Пастух Богдан 32
Пастух Надія 39

Паук Олександр 25
Пацай Тамара 38
Пачовський Юрій 40
Педич Василь 56
Пелипець Мар'яна 17
Перезовова Ірина 62
Перепьолкіна О.О. 11
Перкун Віталій 7
Петренко Віктор 62
Петречко Олег 48
Петрик Василь 14
Петришак Богдана 13
Петришин Ольга 51
Петрів Світлана 67
Петрук Андрій 48
Підвірний Олег 27
Підгорна Лілія 37
Пістун Н. 79
Пляцко Роман 26
Побережний Любомир 69
Погральський Ярослав 8
Погранична Ірина 16
Позинич Ірина 11
Попель Олександр 26
Попова Соломія 16
Попп Руслана 49
Посунько Ольга 44
Походжай Остап 49
Присяжнюк Олена 73
Присяжнюк Юрій 84
Прокопів Володимир 64
Проців Лілія 81
Процюк Любов 59
Процюк Степан 59
Пуйда Роман 57
Пушонкова Оксана 86-87
Пшеничний Євген 50
Пятківський Роман 54
Радловська Катерина 69
Радович Роман 37
Радченко Ірина 46
Резекулова Ореста 50

Ремешило-Рибчинська Ореста 15
Реслер Ія 11
Решетняков Микола 46
Рибчинська Наталія 17
Різник Віра 33
Різник Юлія 86
Ровенчак Іван 10
Роздольська Ірина 30
Розлуцький Ігор 50
Рой Уляна 42
Рокіцька Наталія 78
Рокіцький Олександр 83
Роман Качмар 13
Романець Олена 45
Романів-Тріска Оксана 20
Романовський Роман 83
Романюк Андрій 66
Романюк Леся 61
Рор Юрген 9
Роса Лаврентій Софія 42
Рочняк Юрій 15
Руско Надія 55

Сабадуха Володимир 54
Сабат Галина 50
Савицька Анастасія 11
Савчин Валентина 18
Савчук Варфоломій 43-44
Савчук Лілія 69
Савчук Ярослав 62-63
Садловська Олеся 40-41
Садловський Роман 41
Садоха Микола 50
Саковець Петро 74
Самсонова Яна 44
Сапеляк Оксана 36
Сапеляк Оксана 37, 40
Сапужак Ігор 27
Сапужак Олег 27
Сварник Галина 7
Сварник Іван 7
Світленко Сергій 43

Сегеда Михайло 19
Семенов Сергій 70
Семенюк Оксана 39
Семак Б.Б. 11
Семків Ірина 65
Семчук Ярослав 69
Сеничак Василь 63
Сеничак Владислав 63
Серганюк Любов 61
Сергійчук Володимир 6
Серебрякова Олена 38
Середич Марія 50
Середницький Ярослав 13
Середюк Марія 64
Сивак Василь 38
Сидоренко Ольга 69
Синявська Лариса 85
Сироїд Дарія 31
Сиротинська Наталія 34
Сілевич Лілія 68
Сімович Оксана 33
Сінціна Алла 55
Сінчук Алесь 73
Сіренко Геннадій 64
Сіренко Софія 60
Сіткар Оксана 83
Скакальська Людмила 28
Скальська Дарія 54
Скиба Ельнара 69
Скоренький Юрій 82
Скорохід Надія 9
Скочилас Ігор 23
Скриньковський Р.М. 12
Скрипюк Ростислав 66
Славич Андрій 51
Слободян Василь 14
Слоньовська Ольга 60
Смерека Богдан 12, 23
Смоляк Олег 81
Смоляк Павло 81
Смуток Ігор 12, 24, 48
Смуток Леся 48
Сова Андрій 23-25

Содомора Павло 22
Сокирко Анна 55
Сокіл Ганна 39
Соколова Дар'я 76
Соланський Стефан 52
Солецький Олександр 58
Солодка Владислава 77
Солтис Любов 64
Сопотницька Ірина 50
Сорокова Софія 74
Сохацький Михайло 80, 83
Стадницький Василь 49
Станкевич Володимир 13
Старжець Володимир 71
Стасюк Богдан 13
Стасюк Ігор 26
Стеблій Наталія 8
Стельмашук Зиновій 81
Степан Солан 15
Стецик Юрій 48
Стецюк Роман 54
Стецько Надія 80
Стойка Ростислав 8
Стороженко Іван 43
Стрижко Гліб 46
Стрільчик Богдан 60
Строцьонь Богдан 79-80, 83
Строцьонь Людмила 80
Струганець Любов 78
Ступак Людмила 46
Стухляк Петро 83
Сулятицький Микола 55, 68
Сухий Олексій 6
Суходольська Наталія 28-30
Сухомлин Олександр 44
Сяський Андрій 72, 74
Сяський Володимир 74

Тарас Ярослав 37, 40
Тарнавський Роман 38, 48
Тельвак Вікторія 49
Тельвак Віталій 47, 49

Терешко Вадим 74
Терещук Надія 42
Теслюк Віталій 64
Тиміш Лідія 49
Тимків Іван 63
Тимошенко Леонід 47
Тимошик Галина 33
Тимошук Віталій 28
Тимчак Ярослав 24-25
Тихолоз Богдан 32
Тихолоз Наталія 31
Ткаченко Марина 46
Токарчук Михайло 26
Томенчук Богдан 52
Топорівська Ярослава 81
Трусько Богдан 46
Турчин Оксана 56
Тхорук Раїса 72

Угрин Митро 70
Українець Людмила 77

Файник Тетяна 37
Федак Іван 63
Федак Марта 20
Федорак Назар 31
Федоришак Христина 58
Федорів Ірина 79, 83
Фелонюк Андрій 12-13
Філіпчук Андрій 8
Філоненко Людомир 51
Фомін Володимир 56
Фрайт Іван 51
Фрайт Оксана 51
Франко Андрій 37
Франко Оксана 37
Фурман Віталій 11
Футала Василь 49

Ханас Володимир 49
Харчишин Ольга 39
Хахула Любомир 12-13
Химин Олеся 50
Хібеба Наталія 33
Хім'як Вячеслав 81
Хлистова Марина 44
Хобзей Наталія 32-33
Ходченко Олена 46
Хома Мирон 13
Хомич Леся 49
Хомчак Леся 33
Хороб Степан 58-60
Хохонь Михайло 16

Царик Любомир 80
Целуйко Олександр 23
Цецик Дмитро 75
Цікало Володимир 35-36
Цуркан Мар'яна 37
Цюпка Оксана 75
Цяпало Андрій 65

Чаган Оксана 33
Чеболда Ігор 80
Чень Олег 9
Черленяк Іванна 38
Черняк Ігор 15
Чеченя Юлія 77
Чікало Оксана 39
Чобанюк Вікторія 59
Чоботок Ігор 27
Чорнопиский Михайло 6, 37, 39
Чуба Марія 11
Чуйко Олег 61

Шаблій Олег 10
Шалата Михайло 47
Шалата Олег 50
Шамара Сергій 86-87
Шапаренко Роман 46

Шарапов В'ячеслав 46
Шарипова Крістіна 44
Шахрайчук Микола 74-75
Швець Алла 31
Швець Володимир 86
Шевцова Наталія 72
Шевченко Анна 70
Шевчук Лариса 60
Шеремет В'ячеслав 46
Шинкарчук Назар 73
Шкіца Леся 69
Шмігер Тарас 18
Шпак О.Г. 12
Шпить Оксана 33
Штаєр Лідія 66
Штерн Валерій 58
Штогрин Іван 79
Шубрт Іржі 41

Юкало Володимир 78
Юркевич Олександра 17
Юхновський Ігор 26

Яблонь Любов 64
Яворський Богдан 10
Ягодинська Марина 80
Яйлимов Назарій 74
Якимів Йосип 65
Якимюк Олена 45
Якібчук Марія 60
Яковин Сергій 67
Янець Надія 78
Янковська Любов 80
Ярема Іван 27-28
Яремкевич Ліліана 41
Яремкевич Роксолана 41
Яремко Іван 25
Яремчук Ольга 82
Ярко Марія 51
Ярошак Сергій 73

Ясіновський Юрій 34
Ясній Петро 82
Ястремська Тетяна 33
Ятищук Оксана 79
Яців Роман 20

ДЛЯ НОТАТОК

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

ПРОГРАМА

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА НАУКОВА СЕСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

16 лютого — 31 берзня 2017 р.

Укладач програми,
технічна редакція і оригінал-макет
МАРІЯ МАЗЕПА

Мовний редактор
ГАЛИНА ОСТЮК

